

Congreso Internacional

El Pacífico, 1513-2013

De la Mar del Sur a la construcción
de un nuevo escenario oceánico

Sevilla, 23-27 de septiembre de 2013

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS, CSIC
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

Lunes 23 de septiembre 2013

UNIVERSIDAD DE SEVILLA (Antigua Real Fábrica de Tabacos)

10'00h. **Acto inaugural**

Paraninfo de la Universidad de Sevilla

Conferencia del **Dr. Juan Gil** (Real Academia Española de la Lengua), *Los ecos literarios del viaje de Magallanes*.

11'00h. Pausa/Café.

Mesa I: **Viajes y exploradores en el primer Pacífico**

(Aula Profesor Carriazo)

Coordinador: **Dr. Antonio Acosta Rodríguez** (Universidad de Sevilla).

12'00h. **María del Valle Borrero Silva** (El Colegio de Sonora), *Las expediciones de Becerra y Grijalva a la Mar del Sur (1533-1534)*.

12'30h. **Manuel Lobato** (Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa), *Early Portuguese Sailors in New Guinea between persisting myths and crude realities*.

13'00h. **Consuelo Varela** (Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC), *“Ybamos mudos, sin lengua”*. *Los intérpretes en los viajes españoles al Pacífico*.

13'30h. **Rui Manuel Loureiro** (Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, Portimão-Centro de História de Além-Mar, Lisboa), *De Macau a Acapulco: El viaje de G. F. Gemelli Careri a finales del siglo XVII*.

14'00h. Debate.

Mesa II: Riesgos y amenazas en la Mar del Sur

(siglos XVI-XIX) (Aula Profesor Diego Angulo)

Coordinadora: **Dra. Beatriz Vitar Mukdsi** (Universidad de Sevilla).

- 12'00h. **Lourdes de Ita Rubio** (Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), *La presencia de Thomas Cavendish en la Mar del Sur en 1587: su impacto social y cultural.*
- 12'30h. **Lise Segas** (Universidad Michel de Montaigne, Bordeaux III), *El Mar del Sur y los corsarios en la épica culta hispanoamericana (1586-1610): del Mar Pacífico al Mar Inquieto.*
- 13'00h. **Roxana Nakashima** (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris - Istituto Italiano di Scienze Umane, Firenze), *La presencia inglesa en las costas de la Mar del Sur durante las últimas décadas del siglo XVI: ¿Una amenaza espiritual en América?*
- 13'30h. **Chris G. Maxworthy** (The Australian Association for Maritime History), *Los balleneros y contrabandistas ingleses en el Pacífico, 1788-1825.*
- 14'00h. Debate.

Mesa III: Conocer el Pacífico: De las crónicas indianas a los marinos ilustrados

(Aula Profesor Carriazo)

Coordinador: **Dr. Pablo Emilio Pérez-Mallaina Bueno** (Universidad de Sevilla).

- 16'00h. **Carlos Villoria Prieto** (Centro del Profesorado de El Ejido, Junta de Andalucía), *El almeriense Pedro Murillo Velarde y su visión de los otros: los indígenas filipinos y los chinos.*
- 16'30h. **Zuzanna Jakubowska** (Universidad de Varsovia), *La isla de Pascua en el siglo XIX: Relaciones de viaje y su análisis.*

- 17'00h. **Rafael Sagredo Baeza** (Pontificia Universidad Católica de Chile), *Entre el Mar del Sur y el Pacífico. De la exploración colonial a la Hidrografía Nacional: de Malaspina al comandante Simpson (1780-1875)*.
- 17'30h. **Francisco Mellén Blanco** (Asociación Española de Estudios del Pacífico), *La colección de artefactos etnológicos del Museo de América recogidos en las expediciones del virrey Amat a Tabití de 1772-1775*.
- 18'00h. Pausa/Café.
- 18'30h. **María Baudot Monroy** (Universidad Nacional de Educación a Distancia), *Una mirada al Edén. La visita del marino Francisco Muñoz a las Islas de Francia y Borbón en 1788*.
- 19'00h. **José Ignacio García Hierro** (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea), *La expedición de Ignacio María de Álava a Filipinas (1795-1803)*.
- 19'30h. **Julián Bautista Ruiz Rivera** (Universidad de Sevilla), *Intentos de conexión directa Cádiz-Manila*.
- 20'00h. **Ascensión López Vázquez** (Universidad de Cádiz), *Los viajes de exploración del Pacífico en la prensa española dieciochesca*.
- 20'30h. Debate.

**Mesa IV: Las fronteras marítimas del continente americano:
Tres siglos de exploraciones (I)**

(Aula Profesor Diego Angulo)

Coordinadora: **Dra. M^a Cristina García Bernal** (Universidad de Sevilla).

- 16'00h. **Joaquín Ignacio Zuleta Carrandi** (Universidad de Navarra), *El control del Mar del Sur en el siglo XVI: Discusión sobre la viabilidad y conveniencia de fortificar el Estrecho de Magallanes*.

- 16'30h. **María Alejandra Flores de la Flor** (Universidad de Cádiz), *Un viaje hacia el Pacífico: Magallanes y la leyenda de los Patagones*.
- 17'00h. **Bethany Aram** (Universidad Pablo de Olavide), *Oro, perlas, especias y capitanes en el Mar del Sur, 1513-1531*.
- 17'30h. **Juan José Sánchez Baena** (Universidad de Murcia), *Embarcaciones rémicas en el Pacífico americano durante el siglo XVI*.
- 18'00h. Pausa/Café.
- 18'30h. **María Luisa Martínez de Salinas Alonso** (Universidad de Valladolid), *Referencias de la primera expansión hacia el Pacífico: la expedición de Gaspar de Morales en las crónicas*.
- 19'00h. **María Ximena Urbina Carrasco** (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), *El Pacífico extremo austral en el período colonial: exploraciones y conformación de una imagen de la Patagonia insular occidental*.
- 19'30h. **Emma Sánchez Montañés** (Universidad Complutense de Madrid), *La Expedición Arteaga de 1779 en la bahía de Bucareli. La primera etnografía de los Klawack Tlingit*.
- 20'00h. **Juan Pimentel** (Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC), *El cuadrante totémico. Un ensayo de antropología simétrica*.
- 20'30h. Debate.

Martes 24 de septiembre 2013

UNIVERSIDAD DE SEVILLA (Antigua Real Fábrica de Tabacos)

Mesa I: La construcción espacial y simbólica

del océano Pacífico (Aula Profesor Diego Angulo)

Coordinadora: **Dra. Sandra Fabiana Olivero Guidobono** (Universidad de Sevilla).

- 09'00h. **José Antonio Martínez Torres** (Universidad Nacional de Educación a Distancia), *La polémica Mare Liberum en el Estado da Índia durante la agregación de la Corona de Portugal a la Monarquía Hispánica.*
- 09'30h. **José María García Redondo** (Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC), *El océano inventado. Discursos cartográficos y percepción espacial de la Mar del Sur.*
- 10'00h. **José Luis Caño Ortigosa** (Universidad de Sevilla) y **Yu Chung Lee** (Universidad de Tsing Hua, Tapei), *La información geográfica del mapa "Gu Ji Shing Sheng Zhi Too" de 1574 a partir de la interpretación en español por sus traductores chinos.*
- 10'30h. **Laura Barba Beltrán** (Universidad de Cádiz), *Las Filipinas en la Geographia Historica (1752) de Murillo Velarde.*
- 11'00h. Pausa/Café.
- 11'30h. **Fernando Ciaramitaro** (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) y **José Luis Souto** (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España), *Mariana de Austria en el Pacífico. Simbolización monárquica martirial de las islas Marianas.*

- 12'00h. **José Miguel Herrera Reviriego** (Universitat Jaume I), *La “Balandra de Marianas”: Planificación y resistencias ante la exploración de una ruta entre Manila y Guam.*
- 12'30h. **Annie Baert** (Institut Supérieur de l'Enseignement Privé, Tahiti), *Los remedios religiosos y políticos del capitán Quirós para el Pacífico.*
- 13'00h. **David Manzano Cosano** (Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC), *De la colonización hispana de las Palaos al olvido de las Carolinas (1696-1885).*
- 13'30h. Debate.

Mesa II: El Pacífico americano: territorio, conocimiento y poder (Aula Profesor Carriazo)

Coordinador: **Dr. Julián Bautista Ruiz Rivera** (Universidad de Sevilla).

- 09'00h. Antonio Jesús Sánchez Serrano (Universidad de Granada), *Culturas del Pacífico y su medio. La óptica de P. Ordóñez de Ceballos.*
- 09'30h. **Luis Alfonso Grave Tirado** (Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sinaloa-Museo Arqueológico de Mazatlán), *Nuevos acercamientos a la fiesta del Mar de Las Cabras, Escuinapa (Sinaloa, México).*
- 10'00h. **Rafael Enrique Borbolla Ibarra** (Escuela Normal de Sinaloa), *Entre Yoremes y Cabitas: ceremoniales del presente lejano.*
- 10'30h. **Begoña Cava Mesa** (Universidad de Deusto), *Mirando hacia el Pacífico. José de la Cruz y la emergencia del Puerto de San Blas.*
- 11'00h. Pausa/Café.
- 11'30h. **Manuel Serrano García** (Universidad de Sevilla), *La misión de Yurumanguí, la acción misionera en el Pacífico colombiano.*

- 12'00h. **Carlos David Donoso Rojas** (Universidad Andrés Bello), *El Pacífico olvidado: la región de Tarapacá y el virreinato del Perú*.
- 12'30h. **María del Mar Barrientos Márquez** (Universidad de Cádiz), *Las mujeres bolivianas en el mundo rural: repercusiones en la cultura y en la economía de la zona Pacífico*.
- 13'00h. **Miguel Martín Onrubia** (Asociación Española de Estudios del Pacífico), *Caballeros de origen hispano-filipino en la Real Compañía de Guardiamarinas*.
- 13'30h. Debate.

Mesa III: Ciencia e Imperio: una nueva mirada oceánica

(Seminario del Departamento de Historia de América)

Coordinador: **Dr. Miguel Luque Talaván** (Universidad Complutense de Madrid).

- 09'00h. **Sergio Arroyo-Peña** (Universidad Complutense de Madrid), *Estructura genética e historia demográfica de las poblaciones del Pacífico*.
- 09'30h. **Rolando González-José** y **Mirsha Quinto-Sánchez** (Centro Nacional Patagónico, CONICET), *Patrones continentales de variación craneofacial de una muestra de filipina*.
- 10'00h. **Lucía Regalado-Liu** (Universidad Complutense de Madrid), *Filipinas: una panorámica molecular*.
- 10'30h. **Antonio González-Martín** (Universidad Complutense de Madrid), *Atlas etnohistórico y topogenético de las islas Filipinas*.
- 11'00h. Pausa/Café.
- 11'30h. **Miguel Luque Talaván** y **José María Fernández Palacios** (Universidad Complutense de Madrid), *Las clasificaciones de los grupos indígenas de Filipinas a través de los censos poblacionales de los siglos XVIII y XIX*.

- 12'00h. **Paloma Ruiz Vega** (Real Academia de la Medicina de Cádiz), *Producciones naturales de Filipinas en 1819, según documentación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz*.
- 12'30h. **Sandro Jiménez Mínguez** (Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC), *La implantación de la vacuna en las islas Marianas, 1850-1898*.
- 13'00h. **Beatriz Vitar Mukdsi** (Universidad de Sevilla), *El discurso sobre la raza en el contexto revolucionario filipino, 1896-1898*.
- 13'30h. Debate.

Mesa IV: Sociedad y religiosidad en las Islas del Poniente

(Aula Profesor Carriazo)

Coordinador: **Dr. Ramón Serrera Contreras** (Universidad de Sevilla).

- 16'00h. **Adriana Delfina Rocher Salas** (Universidad Autónoma de Campeche), *La orden hospitalaria de San Juan de Dios en Filipinas. Siglos XVII y XVIII*.
- 16'30h. **Marta María Manchado López** (Universidad de Córdoba), *Evangelización y persistencia cultural entre los indios filipinos*.
- 17'00h. **Jaime González Rodríguez** (Universidad Complutense de Madrid), *Secesión en Manila, 1687*.
- 17'30h. **Álvaro Recio Mir** (Universidad de Sevilla), *Caballos, sillas de manos y coches en Filipinas: los vehículos representativos en las entradas arzobispales en Manila como símbolos de estatus*.
- 18'00h. Pausa/Café.
- 18'30h. **Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca** (Asociación Española de Estudios del Pacífico), *El origen de la palabra chamorro "lengua de las Islas Marianas"*.

- 19'00h. **Fernando Aguerre Core** (Universidad de Montevideo), *Del Atlántico al Pacífico: reflexiones del Teniente de Navío D. Francisco de Viana en su Diario de Viaje*.
- 19'30h. **Arturo Morgado García** y **Alberto Gullón Abao** (Universidad de Cádiz), *La imagen tópica de los habitantes del Pacífico a través de la Encyclopedie Des Voyages (1798) de Grasset S. Saver*.
- 20'00h. **David Cuevas Góngora** (Universidad de Málaga), *Malagueños en la Mar del Sur (1519-1583)*.
- 20'30h. Debate.

Mesa V: Las fronteras marítimas del continente americano:

Tres siglos de exploraciones (II) (Profesor Diego Angulo)

Coordinadora: **Dra. María Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda** (Universidad de Sevilla).

- 16'00h. **María Ángeles Gálvez Ruiz** (Universidad de Granada), *Las provincias occidentales del Mar del Sur en México*.
- 16'30h. **Andréa Doré** (Universidade Federal do Paraná), *Oceanus Peruvianus: a centralidade do vice-reino do Peru na cartografia do Pacífico*.
- 17'00h. **Rodrigo Moreno Jeria** (Universidad Adolfo Ibáñez, Chile), *La cartografía de frontera en los derroteros de la Mar del Sur: Chiloé, Valdivia y Concepción en los siglos XVI y XVII*.
- 17'30h. **Raquel Ofelia Barceló Quintal** (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), *Geografía y comercio de Acapulco (1789-1803): Las aportaciones de Malaspina y Humboldt*.
- 18'00h. Pausa/Café.
- 18'30h. **Ángel Francisco Manzanilla Celis** (Universidad de Sevilla), *Guardacostas hispano-americanos del océano Pacífico*.

- 19'00h. **Margarita Eva Rodríguez García** (Centro de História de Além-Mar, Universidade Nova de Lisboa), *La circulación de modelos imperiales en los navíos de la marina española a finales del siglo XVIII*.
- 19'30h. **Elena Caetano Álvarez** (Universidad de Huelva), *Un antes y un después sobre un español en la corte Tokugawa: Rodrigo de Vivero y su Relación del Japón*.
- 20'00h. **Alberto Baena Zapatero** (Centro de História de Além-Mar, Universidade Nova de Lisboa), *Reflexiones en torno al comercio y producción de objetos de lujo en el Pacífico*.
- 20'30h. Debate.

Miércoles 25 de septiembre 2013

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS, CSIC

Mesa I: Barcos, hombres e ideas entre dos continentes: la primera globalización (Sala Calderón Quijano)

Coordinador: **Dr. Carlos Martínez Shaw** (Universidad Nacional de Educación a Distancia-Real Academia de la Historia).

- 09'00h. **María Teresa Caballo Gil** (Universidad de Extremadura), *Ensayo sobre la cultura material de Extremo Oriente contenida en los restos de la nao Nuestra Señora del Juncal, Almiranta de la Flota de la Nueva España de 1631.*
- 09'30h. **José Luis Gasch Tomás** (Universidad Pablo de Olavide), *Comercio global, circulación y consumo de productos asiáticos en el mundo atlántico. Los Galeones de Manila y las élites de México y Sevilla (1580-1640).*
- 10'00h. **Chen Chen Fang** (National Taipei University of Education, Graduate School of Taiwanese Culture), *Colonias españolas en Asia en el siglo XVII: Relaciones entre Manila y San Salvador (Norte de Taiwán).*
- 10'30h. **Margarita María Suárez Espinosa** (Pontificia Universidad Católica del Perú), *Sedas, rasos y damascos: la ruta olvidada entre Lima y Pekín en la primera mitad del siglo XVII.*
- 11'00h. Pausa/Café.
- 11'30h. **José Ángel del Barrio Muñoz** (Universidad Nacional de Educación a Distancia), *Mestizos, niseis y naufragos: la continuidad de la presencia japonesa en Filipinas, 1650-1766.*

- 12'00h. **María Fernanda García de los Arcos** (Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa), *Estudio crítico de la relación entre migraciones e influjos culturales*.
- 12'30h. **Pedro Luengo Gutiérrez** (Universidad de Sevilla), *Vicente Laureano de Mémije. Redes culturales en el Pacífico*.
- 13'00h. **Ander Permanyer Ugartemendía** (Universitat Pompeu Fabra), *Los diarios de Agote, factor de la Real Compañía de Filipinas en China*.
- 13'30h. Debate.

Mesa II: El Pacífico frágil: el poder de los negocios y el negocio del poder (Sala Enriqueta Vila Vilar)

Coordinadora: **Dra. M.ª Luisa Laviana Cuetos** (Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC).

- 09'00h. **Diego Alexander Chalán Tejada** (Pontificia Universidad Católica del Perú), *El espejismo de la conquista transpacífica: encomenderos, burocracia y tensiones políticas en el Perú (1567-1606)*.
- 09'30h. **María del Carmen Molina González** (Universidad de Sevilla), *“Razón del naufragio de la Capitana del Mar del Sur y lo que se havia obrado en la saca de la plata” (1654-1663)*.
- 10'00h. **Ismael Jiménez Jiménez** (Universidad de Sevilla), *Un mar poco Pacífico: agresiones y defensas del Perú según un oidor del siglo XVII*.
- 10'30h. **Manuel Pérez Lecha** (Universitat Jaume I), *Negocios en tiempos difíciles. Comercio transpacífico en el contexto bélico español de finales del siglo XVIII*.
- 11'00h. Pausa/Café.
- 11'30h. **Sarai Herrera Pérez** (Universidad de Jaén), *Aportaciones de un virrey en el Pacífico: Diego Fernández de Córdoba*.

- 12'00h. **Elizabeth del Pilar Montañez Sanabria** (University of California, Davis), *El poder de las redes de información en la apertura del Mar del Sur, 1570-1700*.
- 12'30h. **Arrigo Amadori** (Universidad Complutense de Madrid), *Defensa, fiscalidad y política imperial en el virreinato del Perú, 1600-1650*.
- 13'00h. **Rafael Ruiz González** (Universidade Federal de São Paulo), *Interpretación de las Leyes de Indias: Carrasco del Saz, oidor de Panamá*.
- 13'30h. Debate.

Mesa III: Redes marítimas y hombres de comercio

entre el Atlántico y el Pacífico (Sala Calderón Quijano)

Coordinadora: **María Dolores Elizalde Pérez-Gruoso** (Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC).

- 16'00h. **Susana Jurado Cerón** (Universidad Nacional de Educación a Distancia), *La Armada en la ruta de Filipinas, 1765-1784*.
- 16'30h. **Marina Alfonso Mola** (Universidad Nacional de Educación a Distancia), *La introducción de la Matricula de Mar en Filipinas*.
- 17'00h. **Manuel F. Fernández Chaves** y **Rafael M. Pérez García** (Universidad de Sevilla), *Filipinas en las estrategias de las élites sevillanas entre los siglos XVI y XVII*.
- 17'30h. **María Magdalena Guerrero Cano** (Universidad de Granada), *Filipinos en el Cádiz de los siglos XVIII y XIX*.
- 18'00h. Pausa/Café.
- 18'30h. **Marina Alfonso Mola** y **Carlos Martínez Shaw** (Universidad Nacional de Educación a Distancia), *Las cifras del comercio de Manila, 1790-1820*.

- 19'00h. **Enrique López Lara** y **José Miranda Bonilla** (Universidad de Sevilla), *El sistema de puertos en Asia Oriental y la emergencia del Pacífico*.
- 19'30h. **Francisco Manuel Silva Ardanuy** (Universidad Pablo de Olavide), *La política de exterminio japonés en la II Guerra Mundial: La unidad 731*.
- 20'00h. Debate.

Mesa IV: Comercio regional e imperial en el Pacífico americano (Sala Enriqueta Vila Vilar)

Coordinador: **Dr. Rafael Sagredo Baeza** (Pontificia Universidad Católica de Chile).

- 16'00h. **Jorge León-Sáenz** (Centro de Investigaciones Históricas de América Central, Universidad de Costa Rica), *Productos del comercio intra-regional en el Pacífico, 1700-1850*.
- 16'30h. **Ana María Martínez de Sánchez** (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba y Universidad del Salvador), *Córdoba del Tucumán y el Pacífico. Caminos que la enlazaron entre los dos océanos*.
- 17'00h. **Carmen Borrego Plá** (Universidad de Sevilla), *Huete, cepa y vino en el Chile indiano*.
- 17'30h. **Bertha Julissa Gutiérrez Rivas** (Universidad de Piura), *Nicolás González de Salazar: funcionario y comerciante en el puerto de Paita, siglo XVIII*.
- 18'00h. Pausa/Café.
- 18'30h. **Víctor Emilio Álvarez Ponce** (Pontificia Universidad Católica del Perú), *Prevención borbónica: el renacer del Callao después del tsunami de 1746*.
- 19'00h. **María Julia de Vinatea Ríos** (Université La Sorbonne), *Mercaderes, esclavos y coolies: la globalización del puerto del Callao en el siglo XIX*.

- 19'30h. **Antonio Acosta Rodríguez** (Universidad de Sevilla),
*Oro californiano y comercio en el Pacífico. El Salvador en
la segunda mitad del siglo XIX.*
- 20'00h. Debate.
- 21'00h. **Visita a los Reales Alcázares.**

Jueves 26 de septiembre 2013

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS, CSIC

Mesa I: Los retos de la administración imperial: prácticas y discursos de poder (Sala Calderón Quijano)

Coordinadora: **Dra. Marina Alfonso Mola** (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

- 09'00h. **Ángel Sanz Tapia** (Universidad de Valladolid), *La venta de cargos de administración estatal en Filipinas durante el siglo XVII*.
- 09'30h. **María Dolores Elizalde Pérez-Gruoso** (Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC), *Gobernar la cotidianidad en un Imperio en el Pacífico*.
- 10'00h. **Juan Antonio Inarejos Muñoz** (Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC), *La contribución de sangre en la vertebración del entramado caciquil filipino a finales del siglo XIX*.
- 10'30h. **Ascensión Martínez Riaza** (Universidad Complutense de Madrid), *Ayacuchos en el gobierno de Filipinas, primera mitad del siglo XIX*.
- 11'00h. Pausa/Café.
- 11'30h. **Vicent Sanz Rozalén** (Universitat Jaume I), *Los discursos del desestanco y la concepción del modelo colonial*.
- 12'00h. **Jesús Martín Díaz** (Universidad de Cádiz), *Juan Bautista Lazaga Garay: de Filipinas a héroe de Cuba*.
- 12'30h. **Hélène Goujat** (Universidad de Angers), *España y Europa en los escritos de los Ilustrados filipinos en la segunda mitad del siglo XIX*.

13'00h. **Ivett García** (Universidad Autónoma de Campeche), *Mirar al otro. Análisis del texto Siluetas Filipinas de Ximeno Ximénez.*

13'30h. Debate.

Mesa II: Políticas territoriales y desafíos medioambientales

(Sala Enriqueta Vila Vilar)

Coordinador: **Dr. Antonio Gutiérrez Escribano**
(Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC).

09'00h. **David Rosendo Ramos** (Universidad de Sevilla), *La Historia como Ciencia para la evaluación de impacto ambiental: Santiago de Guatemala.*

09'30h. **Rocío Delibes Mateos** (Harvard University-Universidad Pablo de Olavide), *Reducciones coloniales y conflictos por el agua en el Valle de Chicama (Perú).*

10'00h. **María Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda** (Universidad de Sevilla), *La geodinámica del Pacífico de América del Sur: experiencias del pasado, retos para el siglo XXI.*

10'30h. **Sergio Hernández Galindo** (Instituto Nacional de Antropología e Historia de México), *Pescadores inmigrantes japoneses en México: cooperación y conflicto Estados Unidos-Japón.*

11'00h. Pausa/Café.

11'30h. **Jaime Salazar Adame** (Universidad Autónoma de Guerrero, México), *El desarrollo minero en México atentado a la naturaleza. El caso del cinturón de oro en el estado de Guerrero.*

12'00h. **Claudia Isabel Navas Aparicio** (Association Liens Artistiques), *Mazamorreando en Santa María de Timbiquí: en búsqueda del dorado en el departamento del Cauca, litoral pacífico de Colombia.*

- 12'30h. **María Pastora Novoa Portela** (Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco), *Caudillos del Pacífico mexicano: los casos de Alvaro de Obregón y Plutarco Elías Calles*.
- 13'00h. **Jovanka Guardia** (Programa de Ampliación del Canal de Panamá), *Documentación Histórica del Programa de Ampliación del Canal de Panamá*.
- 13'30h. Debate.

Mesa III: Poblamiento, política internacional y tensiones ecológicas en Oceanía (Sala Calderón Quijano)

Coordinadora: **Dra. Ana Crespo Solana** (Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC).

- 16'00h. **José Miranda Bonilla** (Universidad de Sevilla), *La diáspora coreana: migraciones y asentamientos a través del Pacífico*.
- 16'30h. **Carlos Alberto Font Gavira** (Consejería de Cultura, Junta de Andalucía), *Irrupción alemana en el Pacífico. Presencia de una nueva potencia marítima*.
- 17'00h. **Francisco Javier Antón Burgos** (Universidad Complutense de Madrid), *El equilibrio ambiental de los territorios del Pacífico: perspectivas y propuestas*.
- 17'30h. **Alicia Castellanos Escudier** (Real Academia Hispano-Americana, Cádiz), *Las primeras expediciones españolas en la isla de Borneo*.
- 18'00h. Pausa/Café.
- 18'30h. **Alberto Javier Báez García** (Universidad de La Laguna), *Insularidad y dependencia en el Pacífico: aproximación a los Estados Federados de Micronesia*.

19'00h. **Manuel Martín Rodríguez** (University of California, Merced), *El Pacífico que viene: Futuro, identidad cultural y ecocrítica en la obra de Alejandro Morales*.

19'30h. Debate.

**Mesa IV: El Pacífico de las nuevas naciones americanas:
De los conflictos territoriales a las visiones
utópicas** (Sala Enriqueta Vila Vilar)

Coordinador: **Dr. Manuel Herrero Sánchez** (Universidad Pablo de Olavide).

16'00h. **Manuel Moreno Alonso** (Universidad de Sevilla), *La aventura insurgente del general John Miller ante el "vasto océano Pacífico"*.

16'30h. **José Rojas Galván** (Universidad de Guadalajara), *Vulnerabilidad, defensa y expedición en las costas de la Mar del Sur. El caso de los puertos de San Blas y La Natividad en la Nueva Galicia, 1768-1805*.

17'00h. **María Isabel Paredes Vera** (Universidad Nacional de Educación a Distancia), *La Comisión Científica del Pacífico y la República del Perú, 1862-1865*.

17'30h. **Gabriela Dalla-Corte Caballero** (Universitat de Barcelona), *De la Guerra del Pacífico a la Guerra del Chaco: Los conflictos territoriales*.

18'00h. Pausa/Café.

18'30h. **Rainer Buschmann** (California State University, Channel Islands), *Nuevas perspectivas sobre el lago español*.

19'00h. **María del Pilar Ramírez Gröbli** (Universidad de San Gallen), *Discursos líricos en el pacífico colombiano: dislocaciones y transacciones*.

19'30h. Debate.

20'00h. **Documental** (Sala Rafael Yuste).

Viernes 27 de septiembre 2013

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, EDIFICIO DE LA CILLA

Mesa I: Un océano de papel y bronce: hacia la conformación de las identidades y la memoria histórica (I)

(Salón de Actos)

Coordinador: **D. Manuel Ravina Martín** (Director del Archivo General de Indias).

- 09'00h. **Pilar Cagiao Vila** (Universidad de Santiago de Compostela) y Rosario Márquez Macías (Universidad de Huelva), *Conmemoraciones y memoria. En torno al monumento de Vasco Núñez de Balboa en Panamá, 1924.*
- 09'30h. **Antonio Sánchez de Mora** (Archivo General de Indias), *Conmemorar una hazaña y difundir el patrimonio documental.*
- 10'00h. **Manuel Álvarez Casado** (Archivo General de Indias), *El Archivo General de Indias y el IV Centenario del Descubrimiento del Pacífico.*
- 10'30h. **Ana Hernández Callejas** (Archivo General de Indias), *Fuentes para el estudio de la presencia española en el Pacífico en el Archivo General de Indias.*
- 11'00h. Pausa/Café.
- 11'30h. **Susana Ramírez Martín** y **María Montserrat Domínguez Ortega** (Universidad Complutense de Madrid), *La Escuela de Teneduría de Libros de Manila: La formación de archiveros y gestores en Ultramar.*
- 12'00h. **Joaquín Lorda Iñarra** y **María Angélica Martínez Rodríguez** (Universidad de Navarra), *Aprendiendo del estilo español de Balboa Park.*

- 12'30h. **Ana Ruiz Gutiérrez** y **Francisco Montes González** (Universidad de Granada), *Verdaderos retratos, efigies de santidad. Los Padres Sanvitores, Medina y Monroy, mártires jesuitas de las Islas Marianas.*
- 13'00h. **María Palmira Vélez Jiménez** (Universidad de Zaragoza), *Cine y propaganda política. Balboa en Los conquistadores del Pacífico* (1963).
- 13'30h. Debate.

Mesa II: Un océano de papel y bronce: hacia la conformación de las identidades y la memoria histórica (II)

(Salón de Actos)

Coordinador: **Dr. Antonio Sánchez de Mora** (Archivo General de Indias).

- 16'00h. **Marta Ortiz Canseco** (Universidad Internacional de La Rioja), *Una carta inédita del jesuita José García desde las misiones de Chiloé* (1766).
- 16'30h. **Rebeca Fernández Rodríguez** (Universidad de Tras-os-Montes e Alto Douro), *La importancia lingüística de la Expedición de Malaspina.*
- 17'00h. **Natalia Maillard Álvarez** (Universidad Pablo de Olavide), *El comercio de libros en el Pacífico durante los siglos XVI y XVII.*
- 17'30h. **Isaac Donoso Jiménez** (Universidad de Alicante), *El Pacífico en la historia del Islam.*
- 18'00h. Pausa/Café.
- 18'30h. **Teodoro Hampe Martínez** (Instituto Panamericano de Geografía e Historia), *La odisea de doña Isabel de Barreto: la adelantada del Mar del Sur en la nueva novela histórica.*
- 19'00h. **Virginia Adán-Lifante** (University of California, Merced), *Inés de Suárez, protagonista del Pacífico.*

- 19'30h. **Francisco Javier Rodríguez Barranco** (Asociación Española de Americanistas), *Del Paraíso al Infierno en las islas de Robert Louis Stevenson y Adolfo Bioy Casares*.
- 20'00h. **David Manzano Cosano** (Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC) y **Rocío Julia Delgado Sánchez** (Conservatorio Superior de Córdoba-Universidad de Córdoba), *Música y patriotismo español en el conflicto de Las Carolinas de 1885*.
- 20'30h. Debate.
- 21'00h. **Clausura del Congreso.**

Sábado 28 de septiembre 2013

Visita a Jerez de los Caballeros.

Con la participación de

Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa

Instituciones colaboradoras

CSIC EHa

Archivo General de Indias

Dra. Carmen MENA GARCÍA (Universidad de Sevilla)
Dr. Salvador BERNABÉU ALBERT (Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC)
y Dr. Emilio José LUQUE AZCONA (Universidad de Sevilla)

Hacen constar que

Don Francisco Manuel Silva Ardanuy

ha presentado la ponencia titulada

La política de exterminio japonés en la II GM: la unidad 731

en el

Congreso Internacional

El Pacífico, 1513-2013

**De la Mar del Sur a la construcción
de un nuevo escenario oceánico**

organizado por la Universidad de Sevilla, la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC,
y el Archivo General de Indias en Sevilla entre los días 23 y 27 de septiembre de 2013.

Para que así conste firman en Sevilla, a 27 de septiembre de 2013

Dr. Salvador BERNABÉU ALBERT
Coordinador

Dra. Carmen MENA GARCÍA
Coordinadora

Dr. Emilio José LUQUE AZCONA
Secretario general

PARTICIPAN

Consejería de Innovación,
Cercía y Empresa

COLABORAN

LA POLÍTICA DE EXTERMINIO JAPONÉS EN LA II GUERRA MUNDIAL: LA UNIDAD 731.

Prof. Dr. Francisco Manuel Silva Ardanuy. Dpto. Derecho Público
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España).

SUMARIO: 1.-Introducción; 2.-El fin de un tiempo y de un Ejército; de la I Guerra Mundial a la ocupación de Manchuria; 3.-La unidad de investigación de guerra biológica; la unidad 731 del General Sharo Ishii; 4.-Una guerra breve para una paz duradera; la estrategia militar del Ejército Imperial en el Pacífico; 5.-La “*honorable*” guerra del Emperador; cuando la rendición no es una opción; .-Conclusión; FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA.

RESUMEN: La campaña militar del Ejército Imperial japonés representó el último intento de dominación del Pacífico Oeste por el uso de la fuerza. El expansionismo a través de las armas propugnado por las élites políticas y militares de Japón llevo al Emperador Hirohito a formar parte de las llamadas “potencias del Eje” durante la II Guerra Mundial y a desplegar una nueva doctrina de combate que conllevó la violación sistemática del Derecho Internacional y del Derecho de la Guerra. Las consecuencias de aquella política de expansionismo militar sobre el Pacífico provocó la devastación del país, su hundimiento militar y la rendición sin condiciones del Estado nipón.

ABSTRACT: The military campaign of the Japanese Imperial Army represented the last attempt of domination of the Western Pacific by the use of force. Expansionism through weapons advocated by the political and military elites of Japan took Emperor Hirohito to form part of the so-called "axis powers" during World War II and to deploy a new doctrine of combat that resulted in the systematic violation of international law and the law of war. The consequences of that policy of military expansionism over the Pacific resulted in the devastation of the country, its military collapse and surrender without conditions of the Japanese State.

PALABRAS CLAVE: Ejército Imperial Japonés, militarismo, II Guerra Mundial, expansionismo, Armada, guerra nuclear, Hiroshima, Nagasaki, Nankín, Manchuria, kokutai, Kempeitai, Unidad 731, guerra biológica.

KEY WORDS: Japanese Imperial Army, militarism, World War II, expansionism, Army, nuclear war, Hiroshima, Nagasaki, Nankín, Manchuria, kokutai, Kempeitai, 731 Unit, biological warfare.

1.-Introducción.

El último intento de someter el espacio físico y político del Pacífico por parte de un Estado mediante el empleo de las Fuerzas Armadas correspondió al Japón imperial en el contexto de la II Guerra Mundial, si bien el comienzo de las acciones de dominación territorial del Pacífico por parte de Japón exceden del marco temporal de la guerra (1939-1945).

El objeto del presente estudio pretende clarificar cuáles fueron los presupuestos teóricos que llevaron al ejecutivo japonés a actuar en el modo en que lo hizo, cuánto de la doctrina militar empleada se puede entender como original y cómo, a pesar de las severas diferencias entre ambos países en materia militar, el ejército imperial japonés traspuso los principios del *Lebensraum* y la guerra total empleados por la Wehrmacht en el escenario del Pacífico.

Se trata de explicar cómo la combinación de las creencias culturales y de las circunstancias geográficas e históricas condujeron a la sociedad japonesa a evolucionar hacia un modelo social dominado por unos fervientes nacionalistas militaristas que llevaron a un honorable ejército, respetuoso con el Derecho de la guerra, a convertirse en un ejército capaz de cometer algunas de las peores atrocidades que se han documentado durante la II Guerra Mundial.

2.-El fin de un tiempo y de un Ejército; De la I Guerra Mundial a la ocupación de Manchuria.

El estereotipo que ha trascendido del papel del ejército japonés durante la II Guerra Mundial al gran público a través de la industria que alimenta la llamada “*cultura de masas*” (cine, televisión, prensa y plataformas multimedias) responde al de un ejército extraordinariamente cruel, que permitía el ensañamiento y todo tipo de atrocidades con la población civil, sumiso a la voluntad divina del Emperador. Se nos ha trasladado la imagen de un ejército inhumano, dominado con unos códigos de conducta irracionales al servicio de un pueblo que circulaba cómodamente con la crueldad. Tras los numerosos estudios realizados, y la vasta producción científica generada especialmente en las últimas dos décadas en torno al Ejército Imperial japonés podemos concluir que dicho estereotipo, aunque cómodo para el gran público que se aproxima a este periodo, es impreciso y no responde a la realidad histórica.

Durante la I Guerra Mundial, los japoneses lucharon junto a los británicos frente a Alemania. Sólo en Tsintao, el ejército japonés hizo 4.600 prisioneros de guerra. Todos los soldados alemanes hechos prisioneros eran tratados acorde a lo dispuesto a un Edicto Imperial promulgado en 1880 que estipulaba que las Fuerzas Armadas japonesas debían tratar con respeto a los prisioneros capturados en combate. Este Edicto se enmarcaba en el deseo de las autoridades niponas de convertir a Japón en una sociedad moderna, alineada con los valores de las naciones occidentales y observante de los principios esenciales de los códigos de combate japoneses como el honor, la compasión y la piedad.

Japón fue hasta la segunda mitad del Siglo XX, un territorio aislado del mundo. Durante sus últimos dos mil años la jefatura del Estado había correspondido a un Emperador, si bien desde el Siglo XIII el poder efectivo correspondía al señor de la guerra más poderoso de entre los caudillos militares, el llamado Shogun, quien apoyado en su élite militar controlaba los destinos del país. Sólo a partir de 1853 con el aumento de las relaciones comerciales con Occidente, los dirigentes nipones comenzaron a manifestar su deseo acelerar su “occidentalización” aplicando medidas reformistas no sólo en sus estructuras económicas sino en sus atávicas estructuras de poder. Dichos cambios se aceleraron drásticamente a partir de la muerte del Emperador Komei en febrero de 1867. Con el ascenso al trono de su hijo Meiji se abriría una etapa en la que la institución imperial redefiniría su papel en el seno de la sociedad japonesa.

El Emperador Meiji impulsó la redacción de un texto constitucional que diera asiento a un modelo democrático. La Constitución Meiji fue aprobada en 1889 mediante la cual se conformó el primer parlamento y se reescribieron las funciones del Emperador.

En virtud de la nueva Constitución, el Emperador se convertía en el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas quien recibiría información de los Jefes del Ejército y de la Marina de manera directa sin control por parte del Ejecutivo¹.

En apenas treinta años, Japón había reformado su sistema político y sus instituciones; había abierto sus fronteras al comercio internacional, desarrollando con éxito su sector industrial consiguiendo una notable modernización de sus Fuerzas Armadas que, para finales del Siglo XIX se acercaba a los parámetros organizativos y de instrucción del resto de ejército occidentales.

¹ Entre los mecanismos de control que incluía la Constitución de 1889 en favor de las Fuerzas Armadas se consignaba que sólo podría ocupar el puesto de Ministro del Ejército y de la Marina quien ostentara o hubiera ostentado el grado de General o Almirante, generando por tanto una falta de subordinación de las Fuerzas Armadas del país con respecto al Gobierno manifiesta.

Sin embargo sus límites territoriales seguían siendo los mismos que durante el *shogunato* lo que representaba un escollo insalvable para el desarrollo futuro del país. El Ejecutivo japonés convino en poner en práctica el siguiente principio de acción; si queremos incorporarnos al conjunto de potencias mundiales hemos de tener dominios coloniales como el resto de potencias.

Así, en 1894, cinco años después de la entrada en vigor de la Constitución Meiji, Japón firmó un acuerdo con el debilitado Gobierno chino en virtud del cual Taiwan pasaba a control japonés. En 1904 los navíos japoneses hundieron la flota del Zar en Port Arthur. En 1910 la península coreana quedó bajo control nipón. Tras la I Guerra Mundial en la que Japón formó parte de los países vencedores del conflicto obtuvo los territorios de Kiaochoo (China), Islas Marianas, las Islas Carolinas y las Islas Marshall. Para 1918, Japón no sólo era la nación más industrializada y poderosa de Asia, sino que había alcanzado una extensión territorial acorde con su nuevo *status*. Sin duda Japón había resuelto con éxito sus problemas de “*espacio vital*” al menos en una primera fase.

Pero sin duda el principal activo que debe reconocerse al ejecutivo japonés de principio del Siglo XX es haber sido capaz de cumplir las etapas de desarrollo necesarias para incorporar a un país insular, eminentemente agrícola y con un poder político altamente fragmentado al círculo de naciones industrializadas sin haber modificado la naturaleza de su poder político. Japón era para principio de la década de los veinte una potencia asiática “*occidentalizada*” que seguía gobernada por un Emperador depositario de las tradicionales usos del poder en Japón.

Esta circunstancia fue hábilmente aprovechada por la élite gubernamental japonesa para “*blindar*” la figura del Emperador. Para ello, acuñaron las bases de una nueva “*religión oficial*”, mezcla del shintoísmo tradicional y de rasgos del militarismo europeo, en la que el Emperador era convertido en una deidad que debía ser venerada por todos los japoneses. Toda la maquinaria del nuevo Estado se puso al servicio de este nuevo liderazgo mesiánico (se adecuaron los contenidos educativos, los sistemas protocolarios, la escenificación del poder ...).

Este modelo de organización del poder vertical y omnímodo alcanzó su despliegue total cuando, el 25 de Diciembre de 1926 ascendió al trono del crisantemo el nieto del Emperador Meiji; Hirohito².

2 Junto con las ceremonias tradicionales de entronización del nuevo “*Dios-viviente*” se incluyó por primera vez una multitudinaria parada militar en Tokio donde Hirohito pasó revista a 35.000 soldados. Se trataba del mayor desfile militar de la Historia del país y era una imagen elocuente de quienes serían el principal apoyo del joven emperador.

Como nueva nación industrializada y a pesar de los esfuerzos realizados en materia de expansión colonial, Japón sufrió de manera muy severa los efectos de la crisis económica de 1929 que provocó un empobrecimiento masivo de la sociedad japonesa. Los enormes daños económicos y sociales que la crisis generó en la sociedad japonesa generaron una respuesta muy similar a la que se produjo en otros países como Alemania; rechazo al modelo económico que había provocado la crisis, dominio del discurso público de la necesidad de expansión de las posesiones territoriales de la Nación y refuerzo del liderazgo carismático de sus figuras políticas preeminentes (El emperador en el caso japonés y del todopoderoso NDSAP alemán dirigido por Adolf Hitler).

Japón y sus élites políticas comenzaban a deslizarse así, hacia una ruptura con el mundo occidental quienes responsabilizaban de todos los males que sufría la Nación y se reclamaba una vuelta a un modelo de desarrollo autóctono basado en frágiles ideas nacionalistas y una actitud complaciente con la figura del Emperador. En apenas dos años, los asesores de Hirohito habían llegado a la conclusión que la única salida era dar la espalda a Occidente y profundizar la expansión en el Pacífico mediante la acción militar³.

El nuevo concepto de Fuerzas Armadas que la élite política y militar japonesa diseñó pasaba por un sincretismo entre los viejos códigos de combate y el nuevo concepto de servicio a la nación, sobre la base del servicio indubitado al Emperador. Así el Manual del Ejército, vigente de 1908 (*Guntai Naimusho*) fue replanteado haciendo ver a los soldados y reclutas que el Ejército era el equivalente a la “familia”; que cometer actos de deshonor o de indisciplina era equivalente a “humillar” a la “familia” y que por tanto el comportamiento con las instituciones del Estado y el servicio al Emperador era un honor que exigía de abnegación y sacrificio en proporciones similares a las que exigía el servicio a los familiares. Bajo este nuevo concepto de “honor y servicio” se hace entendible la modificación de la conducta de los soldados quienes asumían sin cuestionar su condición de “soldados del Emperador” y que ninguno de sus actos podía ir en contra del respeto debido a “dios-viviente” al que servían mediante las armas.

La teorización de este planteamiento fue expuesta por el general Jiro Minami quien en julio de 1931 aseveraba la necesidad de lanzar un ataque militar unilateral que permitiera hacerse con el control

3 Las autoridades políticas y militares niponas eran conscientes que para poder cumplir sus objetivos de expansión territorial necesitaban un ejército numeroso y bien equipado. Así, entre 1926 y 1937 los efectivos del ejército se habían multiplicado por cinco. Se adquirió nuevo armamento al tiempo que se reescribió el código de instrucción para reclutas reforzando la disciplina y la severidad en el adiestramiento de las tropas.

total de la región china de Manchuria (situada a escasos mil kilómetros de Japón y poseedora de grandes reservas de materias primas). Así, el 18 de septiembre de 1931, varias unidades del ejército japonés propiciaron una autoagresión sobre la sección del ferrocarril de Manchuria del Sur que estaba bajo su jurisdicción, culpando de dicho ataque a los chinos. Sirviéndose de este pretexto, las tropas japonesas acantonadas en territorio continental (Kwantung) iniciaron un ataque contra el ejército chino que permitió, para febrero de 1931, que todo el territorio de Manchuria estuviera bajo el control de un Gobierno filojaponés. La respuesta del palacio imperial a esta actuación unilateral de las tropas japonesas fue la no intervención, pues el Emperador era consciente de la necesidad del apoyo de las Fuerzas Armadas, lo que supuso un severo revés para el tímido proceso democrático que la Constitución Meiji había abierto en el país⁴.

Es necesario por tanto, superar la idea que el conflicto de Japón con el conjunto de potencias occidentales se sitúa en diciembre de 1941, con el bombardeo de la flota norteamericana en Pearl Harbor. Para el Ejército Imperial Japonés la guerra contra los Aliados occidentales fue una etapa más de su intento de dominación global del pacífico. Para Japón la guerra había comenzado en Manchuria en 1931 y se extendería hasta 1945.

La conquista de Manchuria por parte de Japón vendría a marcar el punto de “*no retorno*” en las relaciones entre el Imperio nipón y Occidente. En marzo de 1933, en el marco de la presión internacional, Japón abandonó la Liga de Naciones. En lugar de reconsiderar su posición por la invasión militar de Manchuria, la ruptura con Occidente liberó definitivamente a Japón para profundizar su proceso de dominio regional, procediendo a la ocupación de la provincia china de Jehol. En 1934, las tropas japonesas se desplazaron a Chahar llegando a penetrar en la provincia de Hopei.

En 1936, la actitud del Gobierno japonés y del estamento militar se endureció en relación a su relación con Occidente. En agosto de ese mismo año, la posición oficial del Gobierno, expresada en los llamados “*Fundamentos de la política nacional*” y “*pautas de política exterior*” calificaban a Gran Bretaña y a Estados Unidos de “*posibles enemigos*” con China y la URSS. Japón pretendía reafirmar su posición como potencia regional, que debía defenderse de cualquier amenaza procedente de la Unión Soviética al norte, que aspiraba a ganar más territorio en el Pacífico.

4 La permisividad con las actuaciones de las Fuerzas Armadas por parte del Gobierno y del propio Hirohito era manifiesta. Sirva como referencia la asonada golpista protagonizada por el coronel Hashimoto y el Comandante Cho quienes en octubre de 1931 intentaron derrocar al Gobierno siendo tan sólo condenados por su acción a dos semanas de arresto.

Al tiempo que las autoridades japonesas delimitaban el escenario de Japón como potencia regional con aspiraciones a ampliar su área de influencia, se trazaban ya en 1936 las alianzas estratégicas en el terreno político y militar, que pasaban de manera inequívoca por estrechar lazos con la Alemania nazi⁵. El 20 de febrero de 1938, el propio Adolf Hitler saludaba los esfuerzos realizados por Japón para contener el avance del comunismo, anunciando el reconocimiento por parte de Alemania del Estado de Manchukuo (Manchuria).

En julio de 1937 un contingente japonés que estaba realizando maniobras cerca del río Hu se encontró con tropas chinas y se produjo un tiroteo entre ambos grupos. Cuando se conoció este incidente en Japón la reacción no se hizo esperar; el Gobierno envió tres divisiones en dirección al continente y el 27 de julio, la aviación japonesa realizó los primeros bombardeos sobre Pekín. En septiembre de 1937, Japón bombardeó Shanghái, acto que fue condenado por el gobierno norteamericano.

La guerra contra China vendría marcada no sólo por ser la inevitable salida a un conflicto latente en el trono del Pacífico durante la década de los treinta sino que evidenció las coordenadas teóricas que habrían de marcar el conflicto iniciado por Japón para la dominación del Pacífico Oeste. Los mandos militares nipones establecieron en base a la nueva doctrina que orientaba los designios del país, que la raza japonesa era una raza superior, presente en la región desde hacía más de 2.500 años, por lo que el resto de razas debían ser consideradas inferiores y que por tanto debían ser dominadas por la fuerza en cumplimiento de las prerrogativas divinas del Ser Supremo. Bajo esta lógica, las tropas japonesas fueron absorbiendo un discurso basado en la superioridad racial que les alejó definitivamente de su anterior visión como nación “occidentalizada”.

Las ideas supremacistas fueron el sostén conceptual que permitió a las tropas japonesas que combatieron en China justificar toda suerte de atrocidades contra los soldados chinos y contra la población civil. Toda vez que los chinos eran considerados como “*infrahumanos*” cabía actuar

5 Para el inicio de la década de los treinta, Alemania y Japón habían entrado en conflicto con las potencias europeas y reclamaban su derecho a expandir sus fronteras para satisfacer las necesidades vitales de sus respectivos pueblos. Así, ambos países se habían puesto en marcha un vasto programa de rearme y asentaban su crecimiento económico sobre el expansionismo militar y la industria de guerra. Se entiende así la firma en noviembre de 1936 del acuerdo germano-japonés “Anti-Komintern” que tenía como objetivo evitar la extensión del dominio comunista. Resulta paradójico que, a pesar de las posibilidades que abría al Reich alemán la alianza con una emergente potencia asiática, las autoridades nazis siempre desdenaron a su aliado asiático por no considerarlo sus homólogos raciales, prefiriendo establecer puentes con las poblaciones arias del continente europeo.

contra ellos con crueldad y violencia extrema⁶.

De entre los episodios que mejor ilustran la puesta en marcha de las nuevas teorías de acción militar de las tropas japonesas cabe destacar la ocupación militar de la entonces capital de China. El ejército japonés llegó a Nankín el 13 de diciembre de 1937 comenzando una oleada de robos, asesinatos masivos y violaciones sin precedentes⁷. En ese mismo mes y tras la toma de Nankín habría de producirse el incidente más peligroso entre Japón y los Estados Unidos antes de la entrada de los norteamericanos en la guerra. Un grupo de pilotos japoneses en una actuación unilateral, hundieron el *USS Panay* y tres buques cisternas norteamericanos lo que llevó a la Administración Roosevelt a barajar la posibilidad de bloquear Japón por vía marítima empleando su flota del Pacífico, si bien dicha acción cautelar nunca se produjo ante las disculpas presentadas por el gobierno japonés por el incidente.

El avance de las tropas japonesas no se detuvo con la adquisición de Manchuria, sino que en julio de 1939, las fuerzas japonesas mantuvieron combates con las tropas soviéticas en la frontera de Mongolia, lo que llevó a que el 20 de agosto de 1939 el Ejército Rojo invadiera la frontera de Manchuria. Dicho conflicto con el poderoso ejército de la URSS sería apaciguado de manera súbita por la firma del Pacto germano-soviético de No Agresión firmado el 23 de agosto de ese mismo año y que situaba a ambos países (Japón y URSS) ante la necesidad de una contención impuesta por el nuevo escenario.

La alianza con las potencias que constituirían el “Eje” aceleraron las veleidades expansionistas de las autoridades niponas. El 22 de septiembre de 1940, Japón desplazó a varios contingentes al norte de Indochina. Para garantizar el respaldo internacional a futuras acciones de ocupación militar, el 27 de septiembre de 1940 se firmó el llamado “Pacto Tripartito” con Alemania e Italia lo que abrió la puerta a la ocupación de las Indias Orientales Holandesas y a la propia Indochina. Para terminar de garantizar su libertad de movimientos en el pacífico, Japón procedió a firmar un “*Pacto de Neutralidad*” con la URSS en marzo de 1941⁸.

6 Han sido documentados prácticas por parte de las tropas japonesas en las que los prisioneros chinos eran asesinados mediante el uso de bayonetas, empleados como dianas humanas o asesinados en masa en aplicación de una política de exterminio guiada por parámetros raciales comparable, con las salvedades necesarias, a las operaciones llevadas a cabo por los *Einsatzgruppen* alemanes contra los habitantes del Este europeo a partir de 1941. Estos grupos operativos pertenecientes a las SS, a la SD y a la Policía Secreta alemana esgrimían como razón para el asesinato de civiles que se traba de Untermenschen o “*subhumanos*”.

7 CHANG, Iris: *The rape of Nankin; the forgotten holocaust of World War II*. Basic Books, 2012. Pags.97-113.

GOETZ-HOLMES, Linda: *Guests of Emperor: The secret history of Japan Mukden POW Camp*. Annapolis (Maryland), Naval Institute Press, 2010. Pags. 113-119.

8 La vigencia de dicho acuerdo apenas llegaría a un año, pues para el 22 de agosto de 1941 las Fuerzas Armadas

Las razones para explicar la conducta de las tropas no deben buscarse sólo en el terreno de la doctrina racista impuesta por los poderes del Estado. Si bien es cierto que la aversión de los japoneses contra la población china y coreana es anterior a este periodo histórico, el uso de la violencia como respuesta a cualquier conflicto jugó un papel esencial en el comportamiento que las tropas mostraron hasta el final de la II Guerra Mundial. Según las nuevas prácticas que operaban en el Ejército Imperial, el maltrato físico de los oficiales hacia la tropa era algo común; los oficiales de más alta graduación castigaban físicamente a sus subordinados y éstos a su vez castigaban a los soldados. Esta espiral de represión y violencia física estallaba de manera cruel en el eslabón más débil de la cadena que era la población de los territorios ocupados y los prisioneros enemigos⁹.

Esta doctrina, trasladada al ámbito del tratamiento de los prisioneros de guerra, tenía un especial efecto, pues la colisión entre las dos visiones de la guerra alcanzaban en el tema del trato a los prisioneros su punto más divergente; para los soldados japoneses que cumplían los designios del Emperador, convertido en Ser Supremo, era imposible rendirse y seguir conservando su honor como soldados. Por tanto, ¿por qué debían respetar y dispensar un tratamiento humano a quienes se habían rendido en masa y habían perdido su honor?. Los soldados japoneses se apoyaban en la idea promulgada por el general Arimoto Yamagata que afirmaba que , antes de rendirse, los soldados del Ejército Imperial debían quitarse la vida.

Los paralelismos que se pueden establecer entre el comportamiento de las tropas imperiales japonesas y la actuación de las Fuerzas Armadas y las organizaciones del III Reich alemán en este terreno son asombrosas; hemos mencionado anteriormente cómo ambos Estados fomentaron un discurso que redujera al conjunto de razas que consideraban opositoras al rango de “*subhumanos*” o “*inhombres*”. Pero también resulta esclarecedor el hecho que ambas cúpulas militares coincidieran a pesar de los 8.900 kilómetros que los separaban en la necesidad de convertir sus guerras de ocupación en “*guerras distintas*”; guerras de aniquilación sistemática que perseguían la exterminación efectiva de contingentes completos de población (definido en el discurso de los jerarcas nazis como la consecución de territorios *Judenrein* o la denominada “*germanización*” de

alemanas atacaron el territorio soviético en el marco de la “Operación Barbarroja”. La exitosa campaña de la Wehrmacht en el Este europeo hizo presagiar a las autoridades de Tokio una fácil victoria de Alemania sobre la URSS. En ese contexto, el 2 de julio de 1941 Japón creó una “*Esfera de Coprosperidad de todos los territorios del Este de Asia*”. En virtud de esta “*esfera de acción japonesa*” el Ejército Imperial ocupó Indochina lo que acarrió duras sanciones de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda contra la economía nipona.

9HAMPTON, Sides: *Ghosts soldiers: The epic account of World War II's greatest rescue mission*. Flushing (Michigan), Anchor, 2002. Pags. 78-93. MANNY, Lawton: *Some survived: An eyewitness account of the Bataan death march and the man who lived through it*. Chapel Hill (North Carolina), Algonquin Books, 2004. pags. 223-241.

Polonia) y el saqueo de bienes y propiedades de manera integral.

Pero no sólo existen paralelismos procedimental y conceptuales, sino también en la actitud y expresión de los dirigentes alemanes a japoneses en lo relativo al papel de sus Jefes de Estado. La calculada ambigüedad con que tanto Adolf Hitler como Hirohito emitían sus mensajes, provocaba que existiera una gran opacidad en torno a cuál eran sus propósitos y sobre todo cuál era su grado de conocimiento real acerca de las actuaciones de sus ejércitos.

Es un ejercicio complejo asumir que dos mandatarios omnímodos como Hitler e Hirohito ignoraban el alcance de los crímenes que sus tropas, contraviniendo el Derecho de la Guerra, estaban cometiendo. Sin embargo no puede apuntarse de manera expresa que fueran ellos quienes impulsaran de manera concreta las matanzas perpetradas por sus soldados y oficiales. La existencia de un parapeto estatal que llevaba a efecto la voluntad de los mandatarios impide situar la responsabilidad de manera exclusiva de dichos actos en ambas figuras, si bien existen piezas separadas acusatorias absolutamente indiscutibles que los colocan como autores no sólo intelectuales sino también materiales de crímenes contra la Humanidad¹⁰.

3.-La unidad de investigación de guerra biológica; la Unidad 731 del General Shiro Ishii.

La ocupación militar de territorio chino por parte de Japón sirvió como primer banco de prueba para comprobar el grado de penetración y asunción de la nueva doctrina militar entre los soldados y marineros nipones. El conjunto de justificaciones que amparaban las acciones de los ejecutivos japoneses en China permitió que se dieran por válidas acciones que bajo el servicio a los mandatos del Ser Supremo llevaron a desarrollar procesos de exterminio masivo así como experimentos médicos que empleaban a prisioneros como cobayas humanas.

La Unidad 731 dio cobertura a un programa completo fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del Ejército Imperial Japonés. La nomenclatura oficial denomina a este grupo de apoyo al Ejército como Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del

10 El 28 de julio de 1937, Hirohito aprobó el uso de gas lacrimógeno en China, arma que estaba prohibida desde 1918, al tiempo que en septiembre del mismo año envió unidades especiales de guerra química al continente asiático que emplearon gases venenosos de manera reiterada contra la población china. Del mismo modo, el Führer alemán dejó explícitamente claro al Reichführer Heinrich Himmler y al SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich su voluntad de exterminar a los judíos europeos.

Ministerio Político Kempeitai¹¹, planteado bajo la cobertura de un módulo de purificación de agua situado en el distrito de Pingfang, al noreste de la ciudad de Harbin¹². En dicha Unidad se desempeñaron como científicos especialistas el entonces Teniente General Sharo Ishii, el Teniente Coronel Ryochi Naito, y los doctores Masaji Kitano, Yoshio Shinozuka y Yasuji Kaneko.

En la primera fase, esta sección actuó en contra de la propaganda comunista, pero extendió sus responsabilidades en otras direcciones, tanto en Japón como en el extranjero. La autoridades militares japonesas pretendían con esta unidad emular las funciones de la Schutzstaffel (SS) alemanas, como cuerpo de élite dedicado a las acciones de adoctrinamiento e inteligencia militar. De hecho su principal relación organizativa se estableció con la policía secreta de Manchuria.

Más tarde esta unidad fue incorporada al Ejército de Kwantung como el Departamento de Prevención Epidémica, pero fue dividida simultáneamente en la "*Unidad Ishii*" y la "*Unidad Wakamatsu*", con un comando central en Hsinking. En 1941, todas estas unidades fueron denominadas colectivamente como "*Departamento de Prevención Epidémica y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung*" o "*Unidad 731*". La Unidad estaba compuesta por 8 Divisiones¹³.

A partir de los estudios de los profesores Rees y Harris podemos determinar que al menos diez mil prisioneros, tanto civiles como militares, procedentes de China, Rusia, Corea o Mongolia, fueron objeto de la experimentación dirigida por la Unidad 731, además de los afectados por las acciones de apoyo mediante guerra química desarrollados por la unidad que afectó de manera directa a unas 200.000 personas¹⁴.

11 El Kempeitai surgió inicialmente como organismo para garantizar el control y el cumplimiento disciplinario en el seno de las Fuerzas Armadas japonesas. A partir de la década de los treinta el Kempitai comenzó a cumplir funciones de vigilancia política similar a la Policía Secreta del Estado alemana (*Geheime Staatspolizei*, GESTAPO). McKELLIPS, Paul: *Box 731*. Bloomington (Indiana), iUniverse, 2013. Pags. 43-68.

12 El Escuadrón 731 fue uno de los muchos destacamentos usados por las Fuerzas Armadas japonesas para la investigación sobre agentes biológicos para la guerra; otras unidades tácticas y administrativas fueron el Escuadrón 516 que operó en Qiqihar, el 543 en Hailar, el escuadrón 773 de Songo, el 1644 de Nankín, el 1855 que actuó en Pekín, el escuadrón 100 en Changchun, el 8604 en Cantón, el 9420 en Singapur y el escuadrón 200 que sirvió en Manchuria. HAL, Gold: *Unit 731. Testimony*. North Clarendon (Vermont). Tuttle Publishing. 2004. pag. 109-132. WILLIAMS, Peter: *Unit 731: Japan's secret biological warfare in World War II*. Free Press, 1989. pags. 270-277.

13 La División 1 efectuaba investigaciones sobre peste bubónica, cólera, carbunco y tuberculosis empleando seres humanos. Para tal fin, se construyó una prisión con capacidad para cuatro centenares de prisioneros; La División 2: tenía como cometido probar las armas biológicas, centrándose en el diseño y manufactura de aparatos para esparcir agentes patógenos y parásitos; La división 3 se responsabilizó de producir proyectiles cargados con agentes patógenos; La División 4: Producía diversos materiales para los experimentos. La División 5 se ocupaba del adiestramiento del personal asignado a la Unidad, mientras que las Divisiones 6, 7 y 8 atendían las necesidades de pertrechos, atenciones médicas y administrativas, respectivamente. BARENBLATT, Daniel: *A plague upon humanity. The hidden History of Japan's Biological Warfare program*. New York, Harper perennial (Harper Collins Group), 2005. Pags. 230-244.

14 HARRIS, Robert: *A higher form of killing: the secret history of chemical and Biological Warfare*. New York, Trade

En la Unidad 731 se llevaron a cabo experimentos con población civil para comprobar las reacciones humanas a la peste, la fiebre tifoidea, la fiebre paratifoidea A y B, el tifus, la viruela, la turalemia, la ictericia infecciosa, la gangrena gaseosa, el tétanos, el cólera, la disentería, la fiebre escarlatina, la fiebre ondulante, la encefalitis, la fiebre hemorrágica epidémica, la tos ferina, la difteria, la neumonía, las erisipelas, la meningitis cerebroespinal epidémica, las enfermedades venéreas, la tuberculosis, la salmonella o la congelación humana¹⁵.

Este episodio, previo al inicio de los procesos de experimentación desarrollado en el sistema de campos de concentración del III Reich evidencia la existencia de un sólido discurso asentado en el mando japonés acerca de la condición inferior de la población civil china y del resto de posesiones territoriales dominadas militarmente. La firme creencia de estar participando en acciones al servicio del Emperador lo que les confería legitimidad para toda clase de actos incompatibles con el Derecho Internacional era el denominador común de los soldados y marinos japoneses. Dicho planteamiento permitiría sostener, en un claro paralelismo con el comportamiento de los oficiales alemanes sometidos a juicio por crímenes contra la Humanidad tras el final de la II Guerra Mundial, que todas sus actuaciones se basaban en la obediencia debido y el cumplimiento de órdenes lo que sin duda no eximía a los oficiales japoneses de una responsabilidad criminal ampliamente acreditada.

4.-Una guerra breve para una paz duradera; la estrategia militar del Ejército Imperial en el Pacífico.

La ocupación de Indochina por parte de Japón en virtud de la llamada “*Esfera de Coprosperidad de todos los territorios del Este de Asia*” firmada el 2 de julio de 1941, con la invasión de la URSS por parte de Alemania ya en marcha, provocó una airada respuesta de la Administración norteamericana; de manera inmediata fueron congelados todos los activos japoneses en suelo estadounidense y se decretó el embargo de petróleo a Japón (que se sumaba al embargo de hierro y

Peperbacks (Random House Mondadori Corporation), 2002. Pags. 256-271. REES, Laurence: *El Holocausto asiático: los crímenes japoneses en la Segunda Guerra Mundial*. Barcelona, Crítica, 2009. Pag. 49-64.

15 HARRIS, Sheldon: *Factories of death: Japanese Biological warfare 1932-1945 and the American cover-up*. New York, Routledge, 2002. Pags. 301-314. SPITZ, Vivien: *Doctors from Hell: The horrific account of Nazi experiments of human*. Boulder (Colorado), Sentient Publications, 2005. Pags. 65-74.

acero que ya estaba en vigor).

Ante el bloqueo energético impuesto al país, las autoridades de Tokio debían buscar suministros alternativos de crudo lo que pasaba por conquistar la Indias Orientales holandesas. Para ello debían sortear a la flota norteamericana basificada en el Pacífico. Tras analizar las distintas opciones, el Gobierno japonés terminó asumiendo la tesis defendida por el Almirante de la Flota Imperial Isoroku Yamamoto que consistía en atacar a la base militar norteamericana de Pearl Harbor (Hawái) para ofrecer a continuación una paz inmediata que permitiera a Japón hacerse con el control del Pacífico¹⁶.

Para inicios de Noviembre de 1941, la guerra contra los estadounidenses era inevitable debido a la presión que sobre el ejecutivo ejercían los sectores más belicistas de la oficialía. Los optimistas cálculos (la guerra contra Estados Unidos habría de durar “*tres meses*” en palabras del general Sugiyama) que desde el Ministerio de la Guerra se trasladaban a Hirohito basaban toda su estrategia en una única idea fuerza; Los norteamericanos no aguantarían una guerra de desgaste y no tardarían en firmar una paz que abriera las paz puertas para la dominación japonesa del Pacífico.

Bajo esa premisa, el 7 de Diciembre de 1941, la marina Imperial lanzó un ataque contra la flota estadounidense fondeada en la base de Pearl Harbor (Hawái), siguiendo el mismo planteamiento de combate usado en 1904 para atacar a la flota rusa en Port Arthur; el ataque sorpresa.

Los resultados del ataque, que debía provocar que los norteamericanos acudieran a la firma de un acuerdo de paz ante la destrucción de su flota del Pacífico, fueron dispares; es cierto que los americanos fueron sorprendidos por el potente ataque japonés. Pero los japoneses no consiguieron dañar irreversiblemente la capacidad norteamericana de plantear una guerra naval; los portaaviones estadounidenses quedaron intactos al tiempo que espolearon a la Administración norteamericana

16 La percepción del Estado Mayor japonés sobre la actitud de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de la Administración estadounidense frente a un eventual conflicto en el pacífico incluía altas dosis de desconocimiento, pues se presuponía la nula capacidad de los norteamericanos al sufrimiento bélico y su rechazo frontal a asumir pérdidas humanas y materiales en un conflicto. Sostenían su razonamiento en la eventual presión que un conflicto de desgaste provocaría en la sociedad estadounidense que reclamaría la pronta vuelta de sus tropas y la firma de una paz ventajosa para ambas partes. Ninguno de dichos supuestos se cumplió lo que avocó casi desde los primeros compases del enfrentamiento a un derrota inédita de el Ejército Imperial japonés en el Pacífico. TOLAND, John: *The rising sun: The decline and fall of the Japanese Empire 1936-1945*. New York, Modern Library (Random House Mondadori Group), 2003 (1981 1st edition). Pags. 771-796.

que se sentía víctima de una acción traicionera y poco ética. Sin duda los objetivos del Almirante Nagumo en el que fue denominado como “*día de la infamia*” por Roosevelt sentaron las bases para la entrada sin reservas de los Estados Unidos en la II Guerra Mundial.

El plan de guerra del Alto Mando japonés contemplaba el factor sorpresa y la multiplicidad de ataques como un elemento esencial de su estrategia de guerra. El mismo día 7 de Diciembre, de manera simultánea el Ejército Imperial inició el ataque a la colonia británica de Hong Kong. En apenas doce días las tropas de la 38ª División japonesa habían conseguido dominar la colonia británica. La ocupación de Hong Kong estuvo marcada por un fuerte represión contra la población civil, especialmente contra la comunidad china. Valiéndose de la consideración de los chinos como seres “*infrahumanos*” en apenas unos días exterminaron a parte de la población china para demostrar la resolución de las fuerzas de ocupación¹⁷.

En el Golfo de Siam, la Marina Imperial hundió los navíos *HMS Repulse* y *Prince of Wales*. En Filipinas en apenas una hora derribaron 103 aviones estadounidenses. En Malasia, el Ejército japonés desembarcó sin oposición y embolsaron a numerosos soldados británicos. Para el 15 de febrero de 1942, las tropas japonesas en una audaz maniobra a través del interior selvático dominaron la isla de Singapur haciendo frente a 70.000 soldados sufriendo en los combates apenas 3.000 bajas en la mayor capitulación de soldados británicos de sus Historia¹⁸.

El 1 de marzo de 1942 los japoneses desembarcaron en Java, donde tras una semana de resistencia los holandeses se rindieron abriendo el paso a las Indias Orientales.

En todos los casos se planteó un proceso de represión masiva contra los prisioneros de guerra y la población civil, donde los campos de concentración no respondían a la necesidad de extraer fuerza de trabajo al servicio del esfuerzo de guerra, que era una de las funciones del sistema de *Konzentrationslager* alemán, sino que sólo se pretendía recluir y exterminar mediante el hambre, las enfermedades o la tortura a los cautivos¹⁹. Si bien el tratamiento a los prisioneros de guerra fue

17 Para 1945, la población china de la colonia había pasado de 1.600.000 a 750.000 hombres y mujeres sometidos a una cruenta represión.

18 En apenas tres meses, el Ejército Imperial había hecho 100.000 prisioneros, un volumen ingobernable y para el que los mandos militares, de un país que, si bien había firmado la Convención de Ginebra sobre el trato que había que dispensar a los prisioneros de guerra nunca la había ratificado, no contaban con protocolos establecidos.

19 En contadas excepciones se utilizó mano de obra esclava al servicio del esfuerzo de guerra a excepción de Borneo y

modificándose en la medida que se evolucionaba el conflicto, sobre la base del denominador común de la tortura y la brutalidad se fueron sumando nuevas consideraciones que venían a endurecer el tratamiento que los cautivos recibían; cuando la ofensiva japonesa era exitosa se combinaba la tortura física con la explotación como fuerza de trabajo; cuando las tropas japonesas perdieron la ventaja en el conflicto, los prisioneros de guerra se convirtieron en una carga para los japoneses que o bien los exterminaban por hambre o los ejecutaban²⁰. En suma, el 27% de los 350.000 prisioneros de guerra aliados capturados por los japoneses murieron durante su periodo de cautividad. Dicho porcentaje es exponencialmente más alto que el de los prisioneros de guerra aliados que cayeron en manos de Alemania o Italia, donde sólo murió el 4% de los retenidos²¹.

Sin embargo, y a pesar de la rápida sucesión de éxitos militares y de la toma de los territorios en el Pacífico con suma celeridad, el Alto Mando japonés comenzaba a presagiar un error de cálculo de enormes proporciones acerca del potencial militar estadounidense y la determinación de los norteamericanos. Ni el ataque a la base militar de Pearl Harbor había intimidado a Estados Unidos, ni la guerra en el Pacífico contra su Armada se redujo a tres meses. Japón se enfrentaba a una guerra prolongada en inferioridad de medios y habiendo perdido la iniciativa²².

Así, en verano de 1942 Japón no sólo hubo de hacer frente a dos de las batallas navales de mayor importancia de la Historia; la de Mar del Coral y la de Midway, sino que experimentó la dimensión

el ferrocarril de Birmania. En Borneo, un enclave petrolífero estratégico para el Ejército Imperial japonés, unos 1500 prisioneros hechos al ejército australiano trabajaron en la construcción de un aeródromo en Sandakán, en la zona noroeste de la isla bajo las ordenes del comandante Susumu Hoshijima. Después se sumaron a los cautivos australianos unos 1200 prisioneros británicos entre marzo y abril de 1943. Para 1944 de los 1800 prisioneros de guerra australianos que habían estado en el campo de prisioneros de Sandakán, sólo 6 sobrevivieron. Todos los prisioneros de guerra británicos murieron.

20 De manera reiterada encontramos en la visión de los oficiales juicios acerca de la naturaleza de los prisioneros de guerra, figura que dentro de la doctrina militar impuesta a las Fuerzas Armadas era muy difícil de asimilar, lo que llevaba a que los mandos llegaran a sus propias conclusiones acerca de qué hacer con los enormes contingentes de prisioneros que se habían “deshonrado” mediante la rendición. Se preguntaban por qué debían alimentarlos, o porque debían evitar un castigo físico que por ende se aplicaba a soldados y marineros japoneses. De la incompreensión y una acentuada crueldad nacida del discurso racial impuesto debemos extraer parte de nuestro juicio acerca del comportamiento mantenido por el Ejército Imperial con respecto a sus prisioneros en el contexto de una guerra de aniquilación. GAVIN, Daws: *Prisoners of the japanese POWS of World War II in the Pacific*. New York, Williams Morrow paperbacks (Harpers Collins Group), 1996. Pags. 211-217.

21 TANAKA, Yuri: *Hidden Horrors: Japanese war crimes in World War II*. 1997. Westview Press. Boulder, Colorado. Pag.101-113. Nótese que esta cifra afecta sólo a los prisioneros de los países Aliados sin contar a los prisioneros soviéticos capturados en la campaña del Este. De los 5.7 millones de soldados soviéticos que fueron capturados por la Wehrmacht entre junio de 1941 y febrero de 1945, 3.3 millones murieron.

22 El estancamiento de la “Operación Barbarroja” y el encallamiento de la “Blitzkrieg” en el frente del Este guarda estrechas similitudes con el error de planteamiento del Alto mando japonés en Pacífico. El OKW alemán (Alto Mando de las Fuerzas Armadas) subestimó los recursos militares de los que disponía la URSS a la hora de plantear la defensa de su territorio, lo que dio como resultado el progresivo deterioro del ritmo de la invasión, hasta su definitiva quiebra e inicio del repliegue.

de sus errores estratégicos. La guerra en el mar abierto iba a ser una guerra de portaaviones (la Armada estadounidense conservaba toda la capacidad operativa de sus portaaviones), no de acorazados. De hecho, ninguna de las dos escuadras estuvo nunca en el campo de visión del enemigo.

Para la Batalla del Mar del Coral que tenía como objetivo que la Armada japonesa no pudiera desembarcar en Nueva Guinea, el Alto Mando norteamericano articuló en torno a los portaaviones *USS Lexington* y *USS Yorktown* sus escuadras de aviones que apoyados por destructores y cruceros lo que le permitió mayor maniobrabilidad y capacidad de infligir daños a la Marina Imperial. El 8 de mayo, los estadounidenses ya habían hundido el portaaviones *Soho* y habían dañado seriamente el *Shokaku*. Sin embargo, los japoneses plantearon una reacción rápida que permitió hundir el *USS Lexington* y colapsar el *USS Yorktown*. A pesar del coste para la Armada del Norte, los japoneses no pudieron desembarcar en Nueva Guinea como era su objetivo.

La situación de equilibrio por el dominio del Pacífico, comenzaría a decantarse en favor de los Aliados en junio de 1942 a partir de la Batalla de Midway.

La Armada Imperial estaba concentrando efectivos para una ofensiva en Midway, un conjunto de islas del extremo noroccidental del archipiélago de Hawái. El Vicealmirante Nagumo cayó en la trampa planteada por el Almirante Chester William Nimitz que le hizo creer que los portaaviones *USS Hornet* y *USS Enterprise* no se encontraban en el área lo que un certero ataque de aviones norteamericanos arrasaron las cubiertas de los portaaviones japoneses. El Almirante Isoroku Yamamoto se vio obligado a poner fin a las acciones en el área de Midway tras perder un total de cuatro portaaviones.

Para Septiembre de 1942, y tras negarlo en repetidas ocasiones, el Alto Mando japonés tuvo que admitir que el curso de la guerra por el control del Pacífico había cambiado. El desembarco el 7 de agosto de 1942 de 19.000 efectivos de la 1ª División de Marines en la Isla de Guadalcanal sirvió para esclarecer el rumbo de un conflicto que entraría a partir de ese momento en una escalada de bajas extraordinario para ambos contendientes a raíz del modelo de combate y defensa planteado por los soldados del Emperador²³.

23 Los norteamericanos consiguieron frenar la expansión territorial japonesa en el Pacífico tras la Batalla de Guadalcanal a costa de perder 6.000 bajas y sufrir numerosos heridos. El Ejército Imperial perdió 24.000 soldados en aquella batalla. Para tomar Tarawa, una parte de las Islas Gilbert, el Ejército estadounidense tuvo que asumir

En los siguientes dieciocho meses, el Ejército Imperial sufrió una serie de derrotas consecutivas que precipitarían el final de su dominio sobre el Oeste del Pacífico; en los tres primeros meses de 1943 perdieron Guadalcanal, Buna y las islas Aleutianas. Para otoño de 1943 su control sobre Papúa Nueva Guinea ya estaba comprometido. A principios de 1944, los estadounidenses desembarcaron en las Islas Marshall.

El 15 de junio de 1944, 77.000 soldados norteamericanos pertenecientes a la 2 y 4ª división de marines desembarcaron en Saipán que habrían de combatir contra 32.000 soldados japoneses comandados por el Teniente General Saito. El 6 de julio, tras tres intensas semanas de combates, los norteamericanos alcanzaron sus objetivos militares.

Entre el 22 y el 27 de octubre de 1944, la Armada estadounidense hizo sucumbir a la Armada Imperial en el Golfo de Leyte, en el Mar de Filipinas, hundiendo cuatro de sus portaaviones y causándole 10.000 bajas. Por su parte, en el Sudeste de Asia, las tropas británicas consiguieron derrotar al Ejército Imperial en la frontera noroeste de la India, eliminando en su práctica totalidad al 15º Ejército japonés. En otoño de 1944 las tropas japonesas ya estaban retirándose hacia Birmania.

5.-La “honorable” guerra del Emperador: cuando la rendición no es una opción.

Como hemos expresado anteriormente, la relectura de los códigos de instrucción y combate hecha en el periodo 1932-1945 por parte de las autoridades políticas y militares del Imperio japonés, reacondicionaron las directrices para soldados y marineros al servicio del Emperador. La rendición, como sinónimo de “*deshonor*” de un servidor del Ser Supremo, no debía contemplarse por lo que en caso de derrota los soldados debían quitarse la vida.

El Código de Servicio del Ejército Imperial ordenaba a los miembros de las Fuerzas Armadas a no ser “*motivo de vergüenza*” ni para sí mismos ni para sus familias dejándose convertir en prisioneros de guerra. Esta orden adquiriría su fuerza gracias a la idea que anidaba en todos los soldados de que

1000 bajas frente a las 5.000 de los japoneses

su comandante en jefe era un dios vivo y que si morías sirviendo al Emperador te convertías en un dios y te venerarían en el santuario de Yasukuni. Se entiende así que los soldados japoneses estuvieran dispuestos a luchar como ningún soldado civilizado lo haría. Subyacía en esta insólita forma de comportarse frente a la derrota una suerte de creencia en la que la victoria del enemigo no era completa si no lograba dominar a la tierra y al pueblo. Se trataba de negar la victoria completa al atacante haciendo sucumbir por voluntad propia no sólo a los soldados sino también a los civiles inocentes.

Ante dicha perspectiva, los mandos militares japoneses no sólo auspiciaron la práctica del suicidio honorable entre sus subordinados sino que la extendieron al conjunto de civiles de todo el país. Para ello, abrieron paso a un discurso intimidatorio ante los asustados habitantes de las islas a los que presagiaban una muerte atroz a manos de las tropas aliadas²⁴. Así, miles de personas se quitaron la vida antes de caer en manos del enemigo siguiendo una doctrina que, en un principio, sólo afectaba a los miembros del Ejército Imperial.

La primera muestra efectiva de este comportamiento se produjo el 6 de julio de 1944 cuando, tras tres semanas de resistencia los soldados japoneses que defendían Saipán lanzaron una carga suicida contra las tropas estadounidenses. El 9 de julio, los civiles y los militares japoneses que sobrevivieron al ataque se suicidaron lanzándose por los acantilados

Esta extraña manera de encarar una situación de desigualdad ante el enemigo y de inmolación colectiva tiene su episodio más conocido, gracias a la implantación que tiene en la cultura de masas, en los pilotos kamikazes de la Fuerza Aérea Imperial que estrellaban sus cazas contra los portaaviones estadounidenses.

El 25 de octubre de 1944, cuando tanto el frente europeo como el del Pacífico se desmoronaban para las potencias del Eje, los aviones del 201º escuadrón aéreo japonés despegaron desde Filipinas para lanzar un ataque suicida contra portaaviones estadounidenses, dañando el *USS Santee*.

²⁴LORD RUSSELL OF LIVERPOOL: *The Knights of Bushido: A history of Japanese War Crimes during World War II*. New York, Skyhorse Publishing, 2008. Pags. 178-195.

Estas acciones tuvieron en un primer momento un fuerte impacto en la conciencia colectiva de los soldados estadounidenses que no eran capaces de asimilar esta manera de hacer la guerra, si bien ante la falta de efectividad de los ataques, el temor inicial se fue disipando²⁵.

En enero de 1945, los Estados Mayores de las potencias del Eje habían asumido la derrota en el frente Pacífico y europeo, sin embargo, la posición mantenida por sectores de la oficialía militar alemana y japonesa fue desoída por la cúpula militar debido a la imposibilidad de asumir una derrota militar tan profunda²⁶.

El Reich alemán no podía asumir una nueva derrota que les retrotrajera a la infamante rendición que puso fin a la I Guerra Mundial. Los japoneses no podían acceder a ningún armisticio que supusiera derrocar a Hirohito. Se trataba de una ecuación que sólo podía resolverse mediante la victoria, que se antojaba imposible en 1945, o la derrota en términos absolutos.

En febrero de 1945 y ante el dinamismo salvaje y autodestructivo que se había impuesto en la cúpula nipona, los estadounidenses desembarcaron en Iwo Jima, a unos 1.100 kilómetros de Tokio. La ocupación de esta pequeña isla volcánica tenía como objetivo organizar mejor los bombardeos sobre Japón sirviéndose de sus aeródromos.

Tras 34 días de cerrados combates, los norteamericanos, que hubieron de emplear 70.000 efectivos en total, consiguieron hacerse con la isla. Las fuerzas estadounidenses sufrieron 24.480 bajas de las cuales 4.197 muertos, 19.189 heridos y 418 desaparecidos. Posteriormente, 1401 heridos fallecieron como consecuencia de las heridas recibidas. Por su parte 20.703 soldados nipones,

25 A pesar de lo conocido del episodio histórico de los kamikazes, lo cierto es que los daños causados a la flota norteamericana fueron escasos y dichas acciones no variaron el curso de la guerra. Sólo el 6 de abril de 1945, en el marco de los combates en Okinawa las operaciones de los kamikazes que actuaron en oleadas consiguieron el objetivo de hundir 24 navíos norteamericanos y dañaron a otros doscientos.

26 Finalmente, los dirigentes nacionalsocialistas alemanes y los servidores de Hirohito habrían de alcanzar un resultado militar inaudito; la derrota total. Por primera vez, en la Historia Moderna, Estados industriales desarrollados habían luchado hasta el fin, rindiéndose tan sólo cuando el enemigo había capturado la sede del Gobierno o tras arrojar bombas nucleares sobre sus principales ciudades. Quienes proclamaron la construcción de un “*Imperio eterno*” o aspiraban a alumbrar el “*Reich de los mil años*” sólo obtuvieron como resultado de sus acciones el sufrimiento de la población civil, la devastación del país y la rendición sin condiciones del Estado.

prácticamente la totalidad de los efectivos, entre los cuales estaba el comandante de la tropa, el Teniente general Tadamichi Kuribayashi, siendo hechos prisioneros 216 supervivientes²⁷.

Toda vez que las Fuerzas Armadas del Emperador habían perdido el control sobre el área del Pacífico, a las tropas estadounidenses sólo les restaba iniciar la ocupación de las principales ciudades de Japón. Para ello, y en un cambio de doctrina sin precedentes que se apoyaba en los hechos por la RAF británica en Europa, el General Curtis Le May ordenó el bombardeo masivo de las ciudades. La noche del 10 de marzo de 1945, las bombas incendiarias y de fósforo lanzadas contra Tokio provocaron 100.000 muertos. Jamás en la historia de la Guerra Moderna se había alcanzado un nivel de aniquilación de civiles de semejantes proporciones en tan corto espacio de tiempo.

Con el país bajo ataque, sin capacidad de alterar el curso de la guerra y de la inevitable derrota, el Mando Militar japonés creían en la posibilidad de obtener una victoria militar de suficiente trascendencia como para abocar a los estadounidenses a firmar un armisticio. Dicha batalla, que imprimiera un giro a la guerra pasaba por derrotar a la Armada estadounidense en la isla de Okinawa. El 1 de abril de 1945, 50.000 soldados norteamericanos desembarcaron en la isla de Ryukyu en el marco de la “Operación Iceberg”. No encontraron oposición por parte de los japoneses. Del mismo modo, la Flota norteamericana navegó prácticamente hacia el archipiélago el 6 de abril de 1945. Nada hacía prever que aquellas islas situadas a 340 kilómetros de Tokio hubiera de convertirse en el mayor asalto anfibio de la II Guerra Mundial en el Pacífico.

En los combates, que se prolongaron durante ochenta y dos días intervinieron por parte de los Aliados cinco divisiones del XXIV cuerpo de ejército estadounidense, así como dos divisiones del cuerpo de Marines y un amplio despliegue de apoyo naval, anfibio y aéreo²⁸. En total 330 buques de guerra y 1.139 buques de transporte soportaron logísticamente la operación.

Las actuaciones de la Armada estadounidense se vio reforzada por la flota británica del Pacífico a

27 MORISON, Samuel Eliot: *Iwo Jima and Okinawa, The Two-Ocean War*. New York, Ballantine Books, 1963, Pags.. 37-44.

28 Para cuando Estados Unidos consiguió hacerse con la posición, habían pasado por Okinawa 183.000 efectivos entre marines y soldados, sufriendo un total de 12.520 muertos o desaparecidos y 36.631 heridos. 20.000 de sus soldados tuvieron que ser reemplazados víctimas de crisis nerviosas agudas. Las fuerzas niponas por su parte perdieron sesenta mil soldados y 150.000 civiles. 7.400 japoneses fueron hechos prisioneros.

la que se le asignó la tarea de neutralizar los aeródromos japoneses de la isla de Sakishima, entre el 26 de marzo y el 10 de abril de 1945, fecha a partir de la cual atacaron la Bahía de Formosa.

El Teniente General Mitsuru Ushijima optó por un planteamiento de combate desconocido hasta entonces por los Aliados. En esta ocasión el Ejército Imperial no planteo combatir a los Aliados en las playas. En su lugar, 77.000 soldados y 20.000 efectivos de apoyo se emboscaron en el interior de la isla, excavando nidos de ametralladoras en las montañas, realizando incursiones nocturnas. Si los norteamericanos querían avanzar por aquel abrupto terreno, deberían asumir un combate cuerpo a cuerpo lo que provocaba un desgaste severo en los estadounidenses.

Los combates que se entablaron en Okinawa no sólo dejaron al descubierto la determinación del Ejército Imperial japonés es hacer de aquel capítulo la última opción de reacción ante la clara victoria aliada sino que puso en práctica la idea de evitar que la población civil se rindiera o fuera hecha prisionera. De este modo, el 27 de marzo de 1945, 800 habitantes de la isla de Tokashiki, orquestaron un suicidio colectivo que se saldó con la muerte de 320 de ellos, la mayoría mujeres y niños²⁹.

Para cuando Okinawa terminó cayendo entre el 21 y el 22 de junio de 1945 el número de civiles muertos se situaba ya entre 42.000 y 150.000 (100.000 era la cifra manejada por la prefectura de Okinawa) y el 90% de la isla estaba destruida hasta los cimientos³⁰.

El hecho de negar la evidencia de la derrota militar después que el Ejército Rojo hubiera alcanzado las últimas posiciones alemanas en Berlín, del suicidio de Adolf Hitler en el búnker de la Cancillería del Reich el 30 de abril de 1945 y de las sucesivas derrotas en aguas del Pacífico a manos de los Aliados, demuestra el grado de desconexión de la élite japonesa de la realidad de la guerra. Aún en mayo de 1945 el Primer Ministro japonés Kantaro Suzuki seguía planteando un acuerdo que permitiera mantener la institución imperial intacta, respetar parte de los límites territoriales de Japón y que fuera el propio Estado japonés quien juzgara a sus criminales de guerra.

29 Episodios de suicidios colectivos similares se produjeron en otros lugares como Cabo Kiyau donde el Ejército japonés alentó a los civiles a quitarse la vida. Paradójicamente en otras islas donde no tenía presencia el Ejército Imperial, los civiles que allí vivían nunca contemplaron la posibilidad de quitarse la vida en masa.

30 HASTINGS, Max: *Retribution. The Battle for Japan 1944-1945*. New York, Alfred A. Knopf., 2007. Pag.178-191.

La respuesta de los Aliados fue explícita; a Japón sólo le cabía la opción de la rendición incondicional.

Los Aliados, ante el empecinamiento de los mandos japoneses que en lugar de rendirse apostaron por esperar a un desembarco aliado en las principales islas de Japón para intentar obtener una victoria militar, optaron por zanjar la II Guerra Mundial mediante el uso de una nueva arma, que daría paso a un nuevo tipo de guerra en el Siglo XX; la bomba atómica³¹.

Ante la posición de los mandos militares nipones y su rechazo al ultimátum dado en la Conferencia de Postdam, la tarde del 7 de agosto el Presidente Truman planteó que si Japón no aceptaba la rendición incondicional, Japón debía esperar *“una lluvia de ruina desde el aire, algo nunca visto hasta ahora sobre esta Tierra”*.

El Gobierno japonés no reaccionó ante dicha amenaza; Hirohito, el Gobierno y el Consejo de Guerra estaban considerando cuatro condiciones para la rendición; que se preservara el *Kokutai* (sistema imperial y la política nacional). Que el Estado Mayor japonés tuviera la responsabilidad en el desarme y desmovilización del Ejército y que sería Japón quien castigara a sus criminales de guerra.

Este planteamiento era inasumible por parte de los Aliados que iniciaron los preparativos para el ataque atómico. Una vez se hubo adoptado la decisión de atacar con armas nucleares a Japón, una comisión especial estudió los posibles objetivos³². Una vez elegidos los objetivos, la ciudad de Hiroshima fue atacada el 6 de agosto y Nagasaki fue bombardeada el 9 de agosto. Ambos bombardeos arrasaron el 45% de ambas ciudades provocando un total de 140.000 víctimas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki (tanto en el momento de la detonación como en los meses sucesivos por envenenamiento radioactivo)³³.

31 En la Conferencia de Postdam (Alemania) celebrada entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, el Gobierno norteamericano había probado con éxito la bomba de hidrógeno en el desierto de Nuevo México. Ante los intentos de los japoneses de alcanzar un acuerdo bilateral con la URSS, el Presidente Harry S. Truman se decantó por el empleo de esta arma aún en fase de experimentación.

32 El 10 y 11 de mayo de 1945 el Comité de elección de los objetivos se reunió en el Laboratorio Nacional de Los Álamos (Nuevo México) presidido por Robert Oppenheimer. Los criterios que se manejaron a la hora de elegir los objetivos fueron; que los objetivos tuvieran más de 3 millas de diámetro y con blancos importantes en grandes áreas urbanas; que se causara un daño significativo y que no fueran objetivos potenciales de otros ataques militares aliados. Bajo estas premisas se optó por las ciudades de Hiroshima, Nagasaki y el arsenal militar de Kokura.

33 SHERWIN, Martin J.: *A world destroyed. Hiroshima and its legacies*. Redwood City (California), Stanford University Press, 2003. Pag.297-311.

De manera paralela a los sucesos de Hiroshima y Nagasaki, el 8 de agosto, la URSS denunció el Pacto de Neutralidad entre los dos países, lo que permitió a los soviéticos iniciar el ataque sobre Manchuria.

A pesar de la invasión soviética y de los ataques atómicos estadounidenses sobre suelo japonés, el 9 de agosto de 1945 el Consejo de Guerra nipón se negaba a renunciar a sus condiciones de rendición. Sin embargo, y tras asumirse la magnitud de futuros ataques nucleares (los Estados Unidos esperaban tener otra bomba atómica lista para usarse la tercera semana de agosto, tres más en septiembre y tres en octubre), Hirohito autorizó a su Ministro Shigenori Tôgô a que notificara a al Mando Aliado que Japón aceptaría la rendición con una sola condición; el mantenimiento del Emperador como Jefe del Estado³⁴.

Una vez que los Aliados aceptaron mantener al Emperador al frente del país, el 12 de agosto de 1945 se informó a los poderes del Estado japonés sobre los términos aceptados por Hirohito para la rendición, lo cual generó un rebelión parcial de los mandos militares que consideraban que la guerra debía continuar, entre los que se contaba el Mariscal de Campo Shunroku Hata. El 14 de agosto, en un mensaje radiado a la población que se emitió el día 15, el propio Emperador informó de los términos de la derrota³⁵.

El 31 de agosto, el general McArthur llegó a Japón para supervisar la ocupación del país. La rendición del Japón Imperial se oficializó el 2 de septiembre de 1945 sobre la cubierta del *USS Missouri* donde el Ministro de Asuntos Exteriores japonés, Mamoru Shigemitsu capituló ante el Comandante Supremo de las Fuerzas Aliados, general Douglas McArthur. DE esta forma Japón renunciaba a tener ejército propio, capacidad nuclear, accedía a la ocupación de Okinawa por tropas Aliadas y facilitaría la instalación de bases militares estadounidenses en su territorio.

Una vez finalizada la II Guerra Mundial y para la depuración de responsabilidades penales se constituyo por parte las potencias vencedoras el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano

34 FRANK, Richard B.: *Downfall: The end of Imperial Japanese Empire*. New York, Penguin Books, 2001. Pags.401-417.

35 A pesar de ser conocedores de la voluntad del Emperador de capitular, el 14 de agosto los Aliados bombardearon la ciudad de Kumagaya provocando la destrucción del 45% de la ciudad, generando un sufrimiento innecesario a una población civil de un país postrado y que había asumido su derrota.

Oriente fue el órgano jurisdiccional encargado de desarrollar los llamados “Juicios de Tokio”.

El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente (TPILJ) se ocuparía de cumplir lo expresado en las Conferencias de Teherán (1943), Yalta (1945) y Postdam (1945) donde los Aliados expresaron su determinación de juzgar a los líderes militares del Eje una vez acabada la guerra.

El TPILJ se constituyó por primera vez el 3 de agosto de 1946 en Tokio, formado por jueces en representación de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, URSS, Países Bajos, China, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, India y Filipinas. La Fiscalía sería ocupada por el norteamericano Joseph Keenan siendo el Presidente del Tribunal el australiano William Webb.

Sobre la base de lo expresado en la Carta de Londres de fecha 8 de agosto de 1945, el Tribunal imputó a los mandos militares japoneses y a determinados ciudadanos a título individual los delitos de: crímenes contra la paz y de guerra por actuaciones contrarias a la Ley de la Guerra; Crímenes contra la Humanidad; Genocidio y complot de guerra. El periodo que se sometía a juicio era el comprendido entre 1939 y 1945 si bien se incorporaron los sucesos ocurridos en Nankín por parte de las tropas de ocupación japonesa.

El Tribunal, que a diferencia de lo ocurrido en los llamados “Juicios de Nuremberg” que juzgó a la jerarquía del III Reich, no absolvió a ningún acusado y no otorgó tanta relevancia a la persecución de personas jurídicas. Actuó contra 25 responsables políticos y militares del conflicto, condenado a muerte a siete de ellos, 16 fueron sentenciados a cadena perpetua y solamente dos recibieron penas de cárcel. Las condenas a muerte fueron ejecutadas por ahorcamiento en la prisión Sugamo en Ikeburo el 23 de Diciembre de 1948³⁶.

36 De las 4.850 peticiones de procesamiento individual que se recibieron por parte del Tribunal Internacional que actuó en Nuremberg, fueron finalmente acusados 611 repartidos en doce juicios que atendían a diferentes colectivos criminales, siendo el más importante el llamado “*Juicio principal*” iniciado el 20 de Noviembre de 1945 contra los 24 principales líderes nazis capturados. A diferencia de los cargos formulados por el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente el delito de complot fue sustituido por el de guerra de agresión. FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio: *El juicio de Nuremberg 50 años después*. Madrid, Arco Libros, 1996. pags. 44-61. OWEN, James: *Nuremberg: el mayor juicio de la Historia*. Barcelona, Crítica, 2007. pags. 311-340.

El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente fue disuelto el 12 de noviembre de 1948 sin que éste hubiera sometido a juicio los crímenes cometidos por el Ejército Imperial durante la ocupación de Manchuria y Corea³⁷. Del mismo modo las acciones llevadas a cabo por la Unidad 731 no fueron objeto de juicio³⁸.

El Comandante en Jefe del Ejército Imperial, que perdió un millón de soldados durante el conflicto, el Emperador Hirohito nunca fue sometido a juicio, manteniendo su condición como Soberano de Japón hasta su muerte por causas naturales en 1989.

.-CONCLUSIÓN.

Para entender por qué una nación pequeña como Japón, que en 1930 apenas acababa de incorporarse al conjunto de naciones industrializadas del planeta, y que aspiraba a un lugar en el concierto de sociedades desarrolladas, se lanzó a una guerra de aniquilación para la dominación del Pacífico que acabaría provocando su devastación como país, debemos esgrimir razones económicas, políticas, militares y sociológicas.

Es necesario incorporar a cualquier reflexión que se realice sobre la conducta seguida por los mandos militares japoneses el hecho que Japón, a pesar de sus limitaciones territoriales y su tardía incorporación a los sistemas contemporáneos de combate, nunca había perdido una guerra. En consecuencia, los códigos, sistemas, valores y creencias de la sociedad japonesa se vieron seriamente comprometidos y la sociedad sufrió un stress colectivo sin precedentes. En la medida que el conflicto en el Pacífico se deslizaba hacia una derrota sin paliativos, los mandos japoneses improvisaron soluciones cada vez más incomprensibles e irracionales.

A diferencia de la expresión integral que la política de exterminio llevada a cabo por el III Reich demostró a partir de 1942, la política criminal japonesa en materia de cumplimiento del Derecho Internacional ha sido menos percibida por los ciudadanos por dos razones esenciales; su naturaleza

37 Para establecer las responsabilidades acerca de los crímenes ocurridos durante la ocupación japonesa de territorio chino se establecieron por parte de las autoridades chinas trece tribunales que emitieron 504 condenas de las cuales 149 fueron penas capitales.

38 MICHELIN, Frank: "Le procès des criminels de guerre japonais" L'Historie n°271. Pag.54-62

fragmentaria y su menor volumen. Sin embargo, son pocas las notas diferenciales en términos conceptuales entre el régimen nazi y el japonés.

Los Gobiernos de Berlín y Tokio aspiraban a un nuevo orden internacional que no pasara por los valores de las viejas potencias occidentales. Para ello debían “*refundarse*” como sociedad y someter por la fuerza a sus vecinos territoriales. Frente a la incertidumbre social que se vivía en ambas sociedades el expansionismo militaristas preconizado por las élites de ambos países otorgaba un seguridad sin precedentes a sus ciudadanos que habían vivido de manera directa las penurias que la crisis económica de finales de la década de los veinte había acarreado. Tanto el llamado “*Reich de los mil años*” como el “*Imperio del Sol Naciente*” prometieron un mejor futuro a sus ciudadanos sobre la base de la necesaria expansión territorial (*Lebensräun*) y la industria de guerra. Dicha promesa parecía funcionar durante los primeros compases del conflicto armado. El avance de la Wehrmacht hacia el Este o la ocupación de Manchuria por parte del Ejército Imperial daban la razón a quienes estaban dispuestos a torcerle el pulso a la Historia.

Sin embargo, un autoritarismo militarista terminó derivando en anarquía autoritaria, la falta de un análisis racional de las Fuerzas Aliadas y la irresponsable subestimación de la capacidad militar (en el caso de la URSS y el Ejército Rojo) y la determinación (en el caso de los Estados Unidos) del enemigo llevaron a las potencias del Eje al colapso en el primer trimestre de 1945. Lo que había comenzado como una sucesión de rápidas victorias acabaría en la derrota total de ambas naciones.

Pero si bien estas razones principales explican brevemente los términos de la derrota militar no responden a la naturaleza de los crímenes de Estado y a la materialización de un tipo de guerra desconocida hasta entonces. La espiral destructiva y lo que de irracional tiene el comportamiento de las tropas japonesas debe buscarse en la construcción de un discurso supremacista que trasciende el mero objetivo de llevar al enemigo a su destrucción mediante la fuerza.

El profesor Álvaro Lozano, en su obra *El Holocausto y la cultura de masas* refiere las palabras del novelista Yehiel De-Nur, superviviente de los campos de exterminio, quien afirmó en referencia a Auschwitz que se trataba de “*otro planeta*”, cuyos habitantes “*respiraban bajo diferentes leyes de la naturaleza*”³⁹. En cierto modo, la creación de parámetros de razonamiento que escapasen de la

39 LOZANO, Álvaro: *El Holocausto y la cultura de masas*. Santa Cruz de Tenerife, Melusina. 2010, Pag.15.

racionalidad cotidiana, la creación de “*otros planetas*” está en la base del comportamiento del Ejército Imperial japonés como está en la base de las organizaciones que conformaron el III Reich; soldados y marineros que actuaban bajo la creencia que servían a un Emperador que era un Dios viviente, que debían exterminar a los chinos, coreanos, birmanos, filipinos o malayos bajo la idea que eran “*subhumanos*” o que debían morir para no avergonzar al Ser Supremo al que servían y que de hacerlo así irían a un paraíso y cuya alama sería venerada en el santuario de Yasukuni. Bajo estas nuevas “*leyes de la naturaleza*” un millón de soldados encontraron la muerte en el Pacífico. Bajo esta otredad del pensamiento los soldados japoneses obligaron a miles de civiles inocentes a arrojar a los acantilados para evitar la deshonra como sociedad.

En cualquier caso, esta hipótesis acerca del móvil que llevó a las élites japonesas a actuar como lo hicieron, no les exime de una responsabilidad histórica sin precedentes a quienes condujeron a una Nación a la destrucción integral, al hundimiento militar y al retroceso social. Por muy alejados que estuvieran sus razonamientos de la virtud o por distantes que estuviera su modo de proceder de la realidad, la asunción de un guerra de aniquilación como vía para alcanzar el *status* de potencia regional del Pacífico es una responsabilidad sólo imputable a quienes decidieron recorrer ese camino, sabedores de los crímenes que cometían y plenamente conscientes de la naturaleza abyecta de su planteamiento de lucha.

En cierto modo, cabe preguntarse qué conceptualización habrían tenido los crímenes cometidos por parte de los *Einsatzgruppen* en el Frente del Este o de la Unidad 731 en el noroeste de Harbín de haberse alcanzado por las potencias del Eje sus objetivos militares, abriendo paso a la nueva sociedad que preconizaban, si bien dicha reflexión escapa del análisis de los hechos que como teóricos nos deben ocuparnos.

.-BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES.

BARENBLATT, Daniel: *A plague upon humanity. The hidden History of Japan´s Biological Warfare program*. New York, Harper perennial (Harper Collins Group), 2005.

CHANG, Iris: *The rape of Nankin; the forgotten holocaust of World War II*. Basic Books, 2012.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio: *El juicio de Nuremberg 50 años después*. Madrid, Arco Libros, 1996.

FRANK, Richard B.: *Downfall: The end of Imperial Japanese Empire*. New York, Penguin Books, 2001.

GAVIN, Daws: *Prisioners of the Japanese POWs of World War II in the Pacific*. New York, Williams Morrow paperbacks (Harpers Collins Group), 1996.

GOETZ-HOLMES, Linda: *Guests of Emperor: The secret history of Japan Mukden POW Camp*. Annapolis (Maryland), Naval Institute Press, 2010.

HAL, Gold: *Unit 731. Testimony*. North Clarendon (Vermont). Tuttle Publishing. 2004.

HAMPTON, Sides: *Ghosts soldiers: The epic account of World War II's greatest rescue mission*. Flushing (Michigan), Anchor, 2002.

HARRIS, Robert: *A higher form of killing: the secret history of chemical and Biological Warfare*. New York, Trade Paperbacks (Random House Mondadori Corporation), 2002.

HARRIS, Sheldon: *Factories of death: Japanese Biological warfare 1932-1945 and the American cover-up*. New York, Routledge, 2002.

HASTINGS, Max: *Retribution. The Battle for Japan 1944-1945*. New York, Alfred A. Knopf, 2007.

LORD RUSSELL OF LIVERPOOL: *The Knights of Bushido: A history of Japanese War Crimes during World War II*. New York, Skyhorse Publishing, 2008.

LOZANO, Álvaro: *El Holocausto y la cultura de masas*. Santa Cruz de Tenerife, Melusina. 2010.

MANNY, Lawton: *Some survived: An eyewitness account of the Bataan death march and the man who lived through it*. Chapel Hill (North Carolina), Algonquin Books, 2004.

McKELLIPS, Paul: *Box 731*. Bloomington (Indiana), iUniverse, 2013.

MORISON, Samuel Eliot: *Iwo Jima and Okinawa, The Two-Ocean War*. New York, Ballantine Books, 1963, Pags.. 37-44.

OWEN, James: *Nuremberg: el mayor juicio de la Historia*. Barcelona, Crítica, 2007.

REES, Laurence: *El Holocausto asiático: los crímenes japoneses en la Segunda Guerra Mundial*. Barcelona, Crítica, 2009.

SHERWIN, Martin J.: *A world destroyed. Hiroshima and its legacies*. Redwood City (California), Stanford University Press, 2003.

SPITZ, Vivien: *Doctors from Hell: The horrific account of Nazi experiments of human*. Boulder (Colorado), Sentient Publications, 2005.

TANAKA, Yuri: *Hidden horrors: Japanese War Crimes in World War II*. Boulder, Colorado. Westview Press. 1997.

TOLAND, John: *The rising sun: The decline and fall of the Japanese Empire 1936-1945*. New York, Modern Library (Random House Mondadori Group), 2003 (1981 1st edition).

WILLIAMS, Peter: *Unit 731: Japan´s secret biological warfare in World War II*. Free Press, 1989.

.-PUBLICACIONES PERIÓDICAS.

MICHELIN, Frank: “*Le procès des criminels de guerre japonais*” L`Histoire nº271. (Diciembre 2002). Puisseaux (Francia)